

Innovative Academy
Research Support Center

6(06)

AMIR TEMUR

KECH ADALATLILICHA
ORDA B CHIN QILINCHILICHA
STRENGTH IN JUSTICE
1370-1405

**ZAMONAVIY DUNYODA
IJTIMOIY FANLAR:
NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR
RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY
KONFERENSIYASI**

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

OpenAIRE

innacademy.uz

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**«ZAMONAVIY DUNYODA IJTIMOIIY FANLAR:
NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI
№ 06-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5651604>

OpenAIRE

OPEN ACCESS

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

innacademy.uz

«ZAMONAVIY DUNYODA IJTIMOY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI № 06-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.INNACADEMY.UZ VEB SAYTI)

«ZAMONAVIY DUNYODA IJTIMOY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LN QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INTERNET ARCHIVE BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. SOTSILOGIYA
2. FALSAFA FANLARI
3. TARIX (TURLARI BO'YICHA)
4. IJTIMOY FANLAR (TURLARI BO'YICHA)

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELTIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

MUNDARIJA:

SHAHRIXON TUMANI TARIXIY OBIDALARI.....	5
Alijonova Mohlaroyim Xabibullo qizi.....	5
Abubakr Abduraimov Abdumalik o'g'li.....	5
RISHTON KULOLCHILIGI.....	11
Saidaxon Ergashova Sirojiddin qizi	11
АБДУРАУФ ФИТРАТ МАЪНАВИЙ МЕЪРОСИДА МАЪРИФИЙ ҒОЯЛАРИНИНГ АКС ЭТТИРИЛИШИ	19
Тағоева Дилнавоз Нарзикуловна.....	19
ХАЛҚАРО ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРДА ИНСОН КАПИТАЛИ МАСАЛАСИГА ЭЪТИБОР ҚАРАТИЛИШИ.....	29
Элмурод Абдуллаев Бозарбой ўғли,.....	29
КИТОВ О'QISHDA KREATIV YONDASHUV VA KUTUBXONANING O'RNI	32
Aslonova Hulkar Abrorovna.....	32
ОСНОВА ПЕРВОДА В КОЛЛЕКЦИЯХ ТРАДИЦИИ.....	35
Остонова Санам Нематовна.....	35
QO'QONDA XUDOYORXON O'RDASI.....	38
Husniyabonu Yunusova Abdurashid qizi.....	38
Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li	38
SO'Z TURKUMLARI TARIXINI O'RGANISH.....	43
Safarova Nargis Nasimovna.....	43
Конспирология: фитнес-назарияларининг ижтимоий-психологик таҳлили	49
С.С.Шамсиддинов,	49
BOSHLANG'ICH SINIF DARS O'TISH JARAYONIDA INTERFAOL USULLAR HAMDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH.....	55
Jumayeva Sohiba Teshaboyevna	55
CHET TILINI O'RGANISHNING AHAMIYATI	58
Nazarova Nigora Erdoshovna.....	58

SHAHRIXON TUMANI TARIXIY OBIDALARI

Alijonova Mohlaroyim Xabibullo qizi

Andijon davlat universiteti

Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

alijonovamohlaroyim@gmail.com

Tel:+998902020623

Abubakr Abduraimov Abdumalik o'g'li

Andijon davlat universiteti

Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

abubakr.abduraimov@bk.ru

Tel: + 998994879007

“Qudratimizni bilmoqchi bo‘lsangiz, biz qurdirgan binolarga boqing”.
„Amir Temur”

Annotatsiya: O'zbekiston mustaqilikka erishgach, ajdodlarimizdan qolgan madaniy tarixiy merosga e'tibor kuchaydi, tarixiy yodgorliklar davlat nazorati ostiga olindiva YUNESKO ro'yhatiga qo'shildi. Shunday qadimiy va noyob tarixiy obidalar Shahrixon tumanida ham mavjud bo'lib bugungi kungacha o'rganilib kelinmoqda. Ushbu maqolada Shahrixon tumani tarixiy obidalari haqida ma'lumot beriladi

Annotation: After the independence of Uzbekistan, attention was paid to the cultural and historical heritage of our ancestors, historical monuments were taken under state control and included in the UNESCO list. Therefore, ancient and unique historical monuments exist in Shahrihan district and are still being studied. This article provides information about the historical monuments of Shahrihan district.

Анотация: После обретения Узбекистаном независимости внимание было уделено культурно-историческому наследию наших предков, исторические памятники взяты под государственный контроль и внесены в список ЮНЕСКО. Из них древние и уникальные исторические памятники существуют в Шахриханском районе и до сих пор изучаются. В данной статье представлена информация об исторических памятниках Шахриханского района.

Kalit so'zlar: Masjid, Shahrixon tumani, tarixiy obidalar, namozgoh, xonaqoh.

Keywords: Mosque, Shahrihan district, historical monuments, prayer hall, khanaqah

Ключевые слова: мечеть, Шахриханский район, исторические памятники, молельный зал, ханака.

- Shahrixon tumani o'zining boy tarixi, tarixiy obidalar va hunarmandchiligi bilan nafaqat Vodiy balkim Respublikamizda mashhur bo'lgan maskanlardan biridir. Shahrixon tumani hududiga odamlar 1817-yilda Qo'qon xoni Umarxonning buyrug'i bilan ko'chib kelgan. Shahrixon atamasi 2 so'zdan shahr „shahar“, xon „ hukumdor“ ya'ni hukumdor tomonidan asos solingan shahr ma'nosida ishlatiladi. Shahrixonda 10 dan ortiq memoriy obidalar va muqaddas qadamjolar mavjud bo'lib, bulardan eng mashhuri Ponsod masjididir.

Ponsod- masjidi Shahrixon tumaning markaziy qismida joylashgan bo'lib qadimiy yodgorliklardan hisoblanadi. Masjidning bunyod etilishi Shahrixonlik Matisa Ponsod nomi bilan bog'lanadi. O'z davrida o'zining saxovatpeshaligi, dinparvarligi bilan xalq o'rtasida hurmat qozongan Matisa Ponsod 1825-yilda Shahrixon shahrida tug'ilgan. Matisaning padari buzrukvori Mirzo og'aliq shahri xonning hurmatli kishilaridan edi. Unga nisbatan og'alik unvonning berilganlik sababi u Qo'qon xoni Muhammad Alixonning yaqin maslahatchisi bo'lgan. Matisa harbiy bilimlarni mukammal egallagan qo'mondon edi. Shuning uchun ham unga Ponsod (Beshyuzboshi) unvoni beriladi. Muhammad Isxoq Ponsod payg'ambar yoshida Makka-yu mukaramma ziyoratida bo'ladi. U xaj safaridan qaytgandan so'ng katta mablag' ajratib dini Islom rivojiga o'zining munosib xissasini qo'shish maqsadida Ponsod masjidini qurishga kirishadi. Keng xonaqohlik, qo'sh ayvonlik, vassajuftlik masjid 1888-yilda qurib bitkiziladi. Shu tariqa Ponsod masjidi Farg'ona vodiysi bo'ylab mashhur bo'lib ketadi. Ponsod masjidi juda ko'p voqealarning shohidi bo'lgan. 1916-yilgi Shahrixon qo'zg'aloni ayni shu masjid yonida bo'lgan edi. 1919- yilgi Inqilobiy qo'mita Refkomga saylovlar keyinroq, O'zbekiston Jumxuriyatining birinchi ta'sis quriltoyiga saylovlar shu yerda bo'lib o'tadi. Keyinchalik esa Ponsod masjidi daxriylik, hudosizlik mafkurasi ta'sirida qarovsiz qolib ketadi. O'sha paytlarda 1928-1936- yillarda kimdir masjidning ichkari devori tomoniga „ Ey musulmonlar har qanday og'ir sharoyitda ham bu masjidning buzilib ketishiga yo'l qo'ymanglar“ deb yozib qo'ygan ekan. Bu yozuvning sur'atiy nusxasi hozirda Shahrixon muzeyining eksponatlaridan biri sanaladi. Ponsod masjidi XIX asrda bunyod etilgan O'zbek milliy memorchiligi va naqqoshlik san'atining betakror nodir namunasi. Respublika ahamiyatidagi madaniy meros obyekti toifasi bilan davlat muhofazasiga olingan. Keyingi 10 yil davomida juda katta ta'mirlash va qayta tiklash ishlari olib borilgan. Sinchli devorlar o'rniga pishiq g'ishtdan devorlar qayta tiklangan. Namozgoh, xonaqoh bilan ayvon qismi birlashtirilgan, eskirgan yaroqsiz tomlari to'la yangilangan. Mahobatli balandligi 21 metr minora, arqasimon sharqona usuldagi ravoq, darvoz va tahoratxona qurilgan. Natijada masjid zamonaviy, milliy ruhiyatga ega bo'lgan. Barcha ishlar mahaliy aholi mablag'iga xashar yo'li bilan amalga oshirilgan va

obida saqlanib qolingan. Mustaqillik yillarida masjidni obodonlashtirishga katta e'tibor berildi, qayta ta'mirlash ishlari olib borildi. Ponsod masjidi YUNESKO ro'yhatiga olingan.

Ponsod masjidi tashqi devorlari keramika bilan o'ralmagan, ammo qurilish paytida ular Farg'ona vodiysidagi boshqa masjidlariga o'xshash uslub- g'ishtlarga ishlangan xattotlik yozuvlaridan foydalanganlar. Masjidning kirish qismi chinni va o'yma yog'och darvozalar bilan bezatilgan. Kirishning o'ng tomonida minora qurilgan bo'lib, unda g'isht qatori orqali chiqib ketish uslubi ham qo'llanilgan bo'lib, bu uslubni O'zbekistonning boshqa mintaqalaridagi binolardan o'ziga xosligi va ajoyibligi bilan ajralib turadi. Ichki hovli to'rtburchaklar shaklida bo'lib, aksariyat hududida asl shift saqlanib qolgan masjid binosi joylashgan. Ichki makon keng, katta bo'lgani uchun kosmik effekt yaratilgan. Namoz o'qish uchun galereya juda yorqin ranglar asosida ishlangan. Galereyaning butun devori bo'ylab, chiroyli naqshlar bilan o'yilgan shiftni ko'tarib turuvchi XX asr ustunlari mavjud. Farg'ona vodiysida qo'llanilgan texnologiya, bo'yoqqa maydalangan ohaktosh qo'shilishi rangning yorqinligini, shuningdek, mustahkamligini saqlab qolish imkonini bergan. Shiftning rang sxemasi mahalliy ustalarning jonli rasmni naqadar mohirona yetkaza olganligi bilan ajablantiradi. Gullar bilan bezatilgan va qatlamli shift ham shiftning baland korinishiga xissa qo'shgan. Masjid janubidagi tashqi devor frizi (xoshiyasi) va uning ba'zi joylarida nasx elementlari bilan uyg'unlashgan kufiy xatidagi matn mavjud. Matn shakli g'isht terish san'ati orqali o'ziga xos mahorat bilan bajarilgan. Matnda Qur'oni Karimning „Oli Imron“ surasi 19-oyati xamda „Alloh buyukdir“ iborasi ifodalangan.

Shahrixon tumanida joylashgan yana bir qadimiy yodgorlikdan biri Gumbaz me'moriy majmuasi hisoblanadi.

Gumbaz majmuasi Andijon viloyati Shahrixon tumani Nayman qishlog'ida joylashgan. Mahalliy ma'lumotlarga ko'ra majmua 1825-yilda qurilgan. Arxiv suratlaridagi peshtoqda 1285/1868 sana qayd etilgan. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi madrasini 1872-yilda qurilgan deb ko'rsatilgan. Biroq Gumbaz masjidiga oid 1261-yilning Ramazon (1845-yil sentyabr) va 1284-yilning Rabi al-avval (1867-yil dekabr) oylarida tuzilgan vaqf hujjatlari asosida uni 1845-yildan oldin qurilgan deyish mumkin. O'z davrining mashhur me'mori, usta Muhammad Muso chizmasi asosida bunyod etilgan bu majmuo dastlab to'rt burchak tarixli masjid, madrasa, darsxona, ikki qavatli, ayvonli hujralardan iborat bo'lgan. Hozirda peshtoqli darvozaxona, ba'zi xujralar, masjid va eshon xalifa Ashurbek Qo'noqiy (mahalliy xalq o'rtasida „Devona Eshonbuva“ nomi bilan mashhur) marqadi saqlanib qolgan. Majmuoda 1914-yilda So'fixon usta, mustaqillik yillarida davlat tashkilotlari tomonidan ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan. Biroq

ta'mir jarayonida peshtoqdagi ba'zi bitiklar arxiv suratlaridagi matndan farqli o'laroq noto'g'ri ta'mirlangan yoki butkul o'zgartirilgan. Gumbaz majmuasi dastavval madrasa, sovet hukumatining kolxozlashtirish davrida esa Qishloq sovetining binosi, omborxon, hammom, dorixona ombori va mustaqillik yillarida yana masjid vazifalarini bajardi. Hozirda Gumbaz majmuosi Muzey sifatida foydalanilmoqda.

1- rasm. Ponsond masjidi tashqi ko'rinishi

2- rasm. Ponsond masjidi ichki ko'rinishi

3-rasm. Ponsond masjidi yon ko‘rinishi

4-rasm. Gumbaz majmuosi

5-rasm. Gumbaz majmuosi eshigi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://telegra.ph>
2. O'zbekiston obidalaridagi bitiklar Andijon. Toshkent „Uzbekiston today“ 2015.
3. Tadqiqot ishlarimizdan.

RISHTON KULOLCHILIGI

Saidaxon Ergashova Sirojiddin qizi
Andijon Davlat Universiteti talabasi
saidaxonergashova1@gmail.com
+998907701907

Annotatsiya: Kulolchilik bilan qadim- qadimdan shug'ullanilgan bo'lib, mustaqillikka erishganimizdan keyin kulolchilikni rivojlantirishga bo'lgan e'tibor kuchaytirildi.

Muhtaram prezidentimiz tomonidan kulollarga bo'lgan ehtirom tariqasida, barcha sharoitlarga ega «Rishton kulolchilik» markazi tashkil etildi. Madaniy- ma'naviy merosimiz hisoblangan kulolchilik bugungi kunda yurtimizda turizmni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shib kelmoqda.

Аннотация: Гончарное дело практиковалось давно, и после обретения независимости акцент на развитие гончарного дела усилился. Как дань уважения гончарам, наш уважаемый президент основал Риштанский гончарный центр со всеми удобствами. Керамика, являющаяся нашим культурным и духовным наследием, сегодня вносит небольшой вклад в развитие туризма в нашей стране.

Annotation: Pottery has been practiced for a long time, and after gaining independence, the emphasis on the development of pottery has increased. As a tribute to potters, our esteemed President established the Rishtan Pottery Center with all facilities. Pottery, which is our cultural and spiritual heritage, today makes a small contribution to the development of tourism in our country.

Kalit so'zlar: Rishton, kulolchilik, hunarmandchilik, hunarmandlar markazi, feruza sirli lalgan, qizil loy.

Rishton - Buyuk Ipak yo'lida tashkil topgan, Farg'ona vodiysining eng qadimiy shaharlaridan Biri. Qadim zamonlardan Markaziy Osiyodagi eng yirik ajoyib sirlangan sopol buyumlar markazi hisoblanadi. Shahar nomi joylashuv joyiga ko'ra, kulol tuprog'i qizil gil - qizil rangga ega bo'lib, qadimiy so'g'd "Rash" ("Rush", "Rushi") - "qizil yer" so'zidan paydo bo'lgan. [1]

Kulolchilik — hunarmandlikning loydan turli buyumlar (terrakota, sopol idish, qurilish materiallari va boshqalar) tayyorlaydigan turi. Kulolchilikda asosiy xom ashyo — tuproq. Kelib chiqishi va tarkibi turlicha bo'lgan tuproqlardan turli xil kulollik buyumi yasash jarayoni.

Inson kulolchilik bilan neolit davridan shug'ullangan. Maxsus loydan buyumlar qo'lda yasalgan, quritib olovda qizdirilgan. Kulolchilikda ishlatiladigan tuproq jahonning hamma yerlarida mavjudligi deyarli hamma xalqlarda

kulolchilikning keng tarqalishini ta'minladi. Kulolchilik bilan dastlab ayollar shug'ullangan, kulollik charxining paydo bo'lishi bilan erkaklar ham bu ishga jalb qilingan. Idishlar maxsus o'choq va xumdonlarda pishirilgan. Kulolchilikning sodda usullari Osiyoning tog'liq hududlarida yashovchi xalqlarda hozir ham mavjud. Buni neolit davriga oid yodgorliklardan topilgan kulolchilik topilmalaridan bilishimiz mumkin. Eneolit davrida esa Sharq mamlakatlarida, Yunonistonda nafis sopol idishlar tayyorlash, sopol dan me'morlikda foydalanish avj oladi. Sirlash usullari kashf etilgach, kulolchilik buyumlarining badiiy qimmati osha bordi.

O'rta asrlarda Afrosiyob va O'rta Osiyoning boshqa yerdarida topilgan arxeologik qazilmalar 9—12-asrlarda kulolchilik bu yerlarda ancha rivojlanganligini ko'rsatadi, 13-asrda mo'g'ullar hujumlari oqibatida nisbatan sekin rivojlangan kulolchilik 14—16 asrlarda ancha taraqqiy etdi. O'rta Osiyoning bo'linib ketishi o'zaro aloqalar susayishini keltirib chiqardi, lekin hunarmandchilik (ayniqsa, kulolchilik) rivojlanishda davom etdi. Turli joylarda kulolchilikning turlicha uslublari vujudga keldi. Xalq ustalari ko'plab idishlar tayyorlash bilan birga ularni yuksak did bilan bezadilar. Rossiyadan ko'plab chinni mahsulotlar keltirilishi O'rta Osiyo kulollari bozorini birmuncha susaytirdi. Biroq arzon sopol idishlarga bo'lgan talab, ayniqsa, me'morlikda kulolchilik mahsulotlarining keng qo'llanilishi kulolchilikning uzluksiz rivojlanishini taqozo etdi.

O'rta Osiyoda, ayniqsa, o'zbeklar va tojiklar yashaydigan joylarda kulolchilik taraqqiy etdi. Qoratog', Panjikent, Samarqand, Kitob, Shahrisabz, G'ijduvon, Xorazm, Toshkent, G'urumsaroy, Rishtonda sopol idishlarni sirlab bezatishning o'ziga xos uslublari vujudga keldi. Bu markazlarda tayyorlangan kulolchilik buyumlari pishiq, chiroyli, nafis siri, ko'rkam naqshlari bilan diqqatni tortadi.

20-asrning 20-yillaridan kulollar mexnatini tashkil etishga e'tibor berildi. Toshkentda tajriba kulollik, Samarqandda kulollik ustaxonalari ochildi, Toshkentda o'quv ishlab chiqarish, badiiy kulolchilik ishga tushdi (1932), qisqa muddatli kurslar tashkil qilindi, kulollar tayyorlash, ularning malakalarini oshirish yo'lga qo'yildi. T. Miraliyev (Toshkent), R. Egamberdiyev, A. Hazratqulov (Shahrisabz), Muhammad Siddiq, Usmon Umarov (G'ijduvon) singari kulollar yoshlarga ta'lim berdi. Kulolchilikni tadqiq etish, rivojlantirish hamda yoshlardan kulollar tayyorlashda O'zbekiston xalq rassomi Muhiddin Rahimovning xizmatlari katta.

Arxeologik materiallar kulolchilik mahsulotlarining asrlar davomida takomillashib borganini ko'rsatadi. Davr kulolchilik mahsulotlariga, uning turi va bezaklariga katta o'zgarishlar kiritdi. O'tmishda tayyorlangan shamdon,

qorachiroq, sarxona, jomashov, xum singari sopol idishlarga ehtiyoj qolmadi. Guldon, tovoq, lagan kabi sopol idishlar va buyumlarga ehtiyoj katta. Me'morlikda ham kulolchilik mahsulotlari (koshin, parchin va boshqalar) keng qo'llanilmoqda.

Hozirgi kunda badiiy bezatish usuli, shakli va tayyorlanish usullariga ko'ra quyidagi kulolchilik maktablari mavjud: Farg'ona (asosiy markazlari — Rishton, Furumsaroy), Buxoro-Samarqand (asosiy markazlari — Samarqand, Urgut, G'ijduvon, Uba), Xorazm (asosiy markazlari — Madir, Kattabog' qishloqlari), Toshkent. Har bir maktab o'zining rivojlanish va ijodiy tamoyillari, yetakchi markaz va ustalari, o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'lish bilan birga asosiy badiiy umumiylikni ham saqlagan.[2]

Farg'ona vodiysidagi Rishton shahri mohir kulollari va betakror qizil loyi bilan mashhur. Afsonaga ko'ra, sopolni ishlab chiqarish bu yerda ming yil oldin paydo bo'lgan ekan. Rishton kulolchiligi juda xilma-xil va go'zaldir. Ko'zalar va guldonlarning latif shakllari, mayin chiziqlari, gul naqshlarining xilma-xilligi, havorang bo'yoqning barcha tuslarida namoyon bo'ladigan ranglarning uyg'unligi — bular benihoyat go'zal idishlarining o'ziga xos xususiyatlaridandir.

Farg'ona (Rishton)da kulolchilikning an'anaviy badiiy va ishlab chiqarish usullari qayta tiklandi, ishqorli sir tayyorlash yo'lga qo'yildi. M. Ismoilov, I. Komilov, U. Ashurov, U. Qosimov, Sh. Yusupov, A. Vazirov, M. Saidov va boshqa ustalar yaratgan buyumlar (lagan, kosalar, don mahsulotlari uchun katta xumlar) shakl jihatidan ham, bezak jihatdan ham rangbarangdir.

O'rta asrlarda bir tomondan Xitoy va Hindiston, boshqa tomondan Eron va Yaqin SHarq karvon yo'llari chorrahasida joylashgan Rishton tez sur'atlarda rivojlanib, Buyuk Ipak yo'lidagi asosiy to'xtash joyi hamda savdo-sotiqning asosiy markaziga aylangan. Keyinchalik bu yerda jome masjidi qurilgan. Shaharda kulolchilik: Daxbed, Chinnigaron, Kuzagaron, Kulolon mahallalari joylashgan.

XIV asrda ko'plab kulollar Amir Temur va avlodlarining Buyuk qurilish loyihalarida ishtirok etish uchun Samarqand shahriga ko'chib kelishlariga to'g'ri kelgan. Biroq, Temuriylar sulolasining tanazzulga uchrashi bilan, Rishton ham inqirozga uchradi.

XVIII asrdan boshlab Rishton (Rushdon, Roshidon) shahri asta-sekin qayta tiklangan va XIX asr o'rtalarida hududdagi sirlangan idishlarni ishlab chiqarish bo'yicha yirik markaz nomini qaytadan qaytarib olgan.

Rishtonda o'rta asrlarda yo'qolib ketgan ganch – chinni ishlab chiqarish texnikasini XVIII asrda qayta tiklagan aka-uka Abdu Jalol ("Usta Abdujalol", "Usta Jalil") va Abdujamil ("Usta Abdujamil", "Usta Kuri") o'z ishlarining Buyuk ustalari hisoblanganlar. Kulollar chinni ishlab chiqarish usulini Kashg'ar va Eron davlatlaridan olib kelishgan. Ularning shogirdi Kalli Abdullo ("Kal Abdullo")

laqabi ostidagi – chinni mutaxassisi Abdulla Kulol (1797-1872) oqibatda Rishtonning Barcha kulollari uchun Usta-oqsoqol bo'lib yetishgan. XIX asr boshlarida Rishtonning kulol mahsulotlari nafaqat Farg'ona vodiysida balki butun Markaziy Osiyo bo'yicha yuqori talabga ega bo'lgan. Shahar 300 tadan ortiq kishi ishlaydigan 100 ga yaqin kulol ustaxonalarini o'z ichiga olgan. Ushbu davrda Qo'qon xonligi va Sharqiy Turkiston hunarmandlari bilan uzviy aloqalar o'rnatilgan.

XIX asrning 70-yillarida usta Abdulla-Kalli boshchiligida Rishton hunarmandlari bilan birgalikda Qo'qonda Said-Muhammad Xudoyorxonning saroyi – O'rdani bezagi bilan shug'ullanishgan. Ularning san'ati Qo'qon xonligi hukmdori tomonidan yuqori baholangan. Xudoyor-xon farmoyishi bilan saroyning janubiy qanoti tomonida “kufi” yozuvi tushirilgan.

Taxminan xuddi shu davrning o'zida Xudoyor-xon Rushdonda “Bog'i Xon” nomi bilan mashhur bo'lgan o'zining qarorgohini qurgan bo'lib, u tez-tez shu yerda to'xtab, shaharning barcha kulollari uchun bazm uyushtirar edi.

Rossiya imperiyasi davrida kulol ishlab chiqarishi bevosita qo'llab-quvvatlangan. XX asr boshlarida Rishton 300 ta kishi ishlaydigan 80 tadan ortiq hunarmandchilikka oid kulol ustaxonalarini o'z ichiga olgan. Rishton kulollarining mahsulotlari Markaziy Osiyoning Barcha shaharlariga kelib tushgan. Ba'zi hunarmandlar esa Qo'qon, Marg'ilon, Andijon, Samarqand, Toshkent va boshqa shahar bozorlarida o'zlarining shaxsiy savdo do'konlarini ochishni boshladilar. Shuningdek, Rishtonga Konibodom, ayrim paytda G'ijduvon, Qarshi, Shaxrisabz shaharlaridan ustalar o'zaro tajriba almashish uchun tashrif buyurishgan.

XIX asrning oxirlaridagi mashhur chinni ustalari – Abdurasulov Madamin Axun (Usta Mulla Madamin Axun), To'xta-Bachcha (Usta To'xta), Bachaev Sali hamda iste'dodli va rassom xotini bilan birga ishlagan Bobo Boy Niyazmatov Meliboy (Usta Boy Niyazmat) Buyuk ustalarning shogirdi va izdoshlari hisoblanishgan. Mashhur chinnipaz-naqqosh ustalari hisoblanmish G'oziev Mayaqub (Usta Yaqub, 1862-1922), Madaliev Abdul Sattor (Usta Abdusattor, 1862–1943), ko'zagar Ortiqov O'lmas (Usta O'lmas, 1864—1950) Rishton kulollarining oxirgi oqsoqollaridan biri bo'lishgan.

Eng yaxshi hunarmandlar – usta Mulla Madamin Axun, usta To'xta, usta Soli va boshqa ustalar mahsulotlari bir necha marotaba butun Rossiya miqyosidagi ko'rgazma-yarmarkalarida qo'yilgan. 1990 yili Parijda bo'lib o'tgan Butunjahon ko'rgazmada dunyo kulol mahsulotlari qadriga etuvchilari tomonidan Rishton ustalari kulollarini Yevropaning eng zo'r mayolika va xalqaro miqyosda

raqobatlasha oladigan mahsulot sifatida yuqori baholashgan ko'rgazma muvaffaqiyat bilan o'tgan.

1904 yili Farg'onadagi sanoat va hunarmandchilik ko'rgazmasida Rishtonlik usta BoBo-xoji Mirsalim kulol samovari tayyorlagani munosabati bilan Farg'ona viloyati harbiy gubernatori general-mayor V.I.Pokotilo qo'lidan oltin medal olgan.

20-asrning 80-yillarida kulolchilik markazlarida ishlar birmuncha susaydi. 1990-yillarda O'zbekistonda an'anaviy qadriyatlarga e'tiborni qaratilishi bu sohaning rivojlanishini ta'minladi. O'zbekiston Respublikasida an'anaviy amaliy san'at asarlari ko'rgazmasi (Respublika yarmarkasi)ga asos solindi. 1995 yildagi 1-Respublika yarmarkasida (BMTning 50 yilligiga bag'ishlandi) barcha kulolchilik maktabining vakillari ishtirok etdi. Ustalardan R. Zuhurov (Denov), M. Turopov (G'urumsaroy), I. Komilov (Rishton), Alisher va Abdulla Narzullayevlar (G'ijduvon), Namoz va No'mon Oblokulovlar (Urgut), R. Matchonov (Xorazm), A. Raximov (Toshkent) maxsus tayyorlangan "Usta guvohnomasi"ga sazovor bo'ldi.

Bu yerda milliy kulolchilik an'analari avloddan-avlodga o'tib, faol rivojlanib bormoqda. Bugungi kunda Rishtonda 20 dan ortiq katta ustalar hamda ularning 7 mingga yaqin shogirdlari faoliyat yuritadi. Ularning har biri 30-50 oilalarni ish bilan ta'minlaydi – mahalliy aholi uy-ro'zg'or buyumlaridan tortib badiiy kulolchilik mahsulotlarini uylarida bo'yash bilan shug'ullanadi. Rishton kulollarining noyob an'analari va mahoratlari asosida aholining keng qatlamlari katta sarmoya kiritmasdan ish joylari va barqaror daromad bilan ta'minlanmoqda. Eng qizig'i, Rishton kulolchilik mahsulotlarinig yarmidan ko'pi tashqi bozorda xaridorgir. [1]

Mustaqillik yillarida Rishton kulolchilik maktabi yanada rivojlandi. Usta Ibrohimjon Komilov, Bobojon Nishonov, Hakimjon Sattorov, Sharofiddin Yusupov singari mashhur kulollar ishini davom ettirayotgan yoshlar ko'p. Hozirgi kunda Rishton shahrida kulolchilik maktablari, xalqaro kulolchilik markazlari faoliyat olib boradi. Ilgari bu yerda horijlik turistlar uchun sharoitlar yo'q bo'lib, kulollar ham o'z uyida ishlaganlar hozir esa aksincha hamma sharoitlar yaratilgan. Davlatimiz rahbarining 2017- yil 17- noyabrdagi farmonidan keyin hunarmandchilikni rivojlantirish va hunarmandlar uchun keng imkoniyatlar yaratila boshlandi. Mazkur farmonga muvofiq Qo'qon va Marg'ilon shaharlarida hunarmandchilik markazlari ochilgan. Rishton shahridagisi mashhur kulolchilik yo'nalishida bo'lib bu yerga prezidentimiz shu yilning 2- fevralida tashrif buyurdi. Bu yerda kulollar xonadoni, Rishton tarixi muzeyi, ustaxonalar bunyod etilgan. Markaz foydalanishga topshirilishi bilan 259 yaqin ish o'rni yaratildi. Kulolchilik mahsulotlari Birlashgan Arab Amirliklari, Chexiya, Turkiya, Rossiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston kabi davlatlarga eksport qilinmoqda.

Davlatimiz rahbari O'zbekiston xalq ustasi Alisher Nazirov ustaxonasida bo'ldi. Ko'rgazmaga qo'yilgan kulolchilik buyumlarini ko'zdan kechirdi. " Bu idishlarda mehnat bilan, yurak bilan birga tarix ham bor. Hamma yo'nalishlarda milliy an'analarimizni tiklayapmiz. Sopol buyumlarni ham yana ommalashtirib, har bir xonadonga kiritish kerak. Ularni chet elliklar juda qadrlaydi. Chunki chiroyli, sifatli, ekologik toza. Yurtimizdagi har bir uyda mana shunday idishlar bo'lsa, ham milliy iftixor, ham ma'naviyat bo'ladi", - dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident taniqli kulollar Muzaffar Saidov va Sharofiddin Yusupov xonadoniga ham kirib, ular bilan samimiy suhbatlashdi. Kulollarga aylanma mablag' va imtiyozlar berish, boshqa hududlarimizda do'konlar ochishiga ko'maklashish, mamlakatimizning xorijdagi elchixonalarida ko'rgazma-savdo rastalari tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar berildi.

Uchrashuv davomida Sharofiddin kulol prezidentimizga Feruza sirli katta laganni sovg'a qildi. "Xudo xoxlasa buni uyga qo'yib qo'yaman" deya prezidentimiz ham sovg'ani qabul qilgan. Yana bular bilan muloqotda kulolchilik buyumlarimizni chetga jo'natmasdan o'zimizda qolishi to'grisida ham gaplashishdi. [3]

Men Rishtonga sayohatim chog'ida Muzaffar Saidov bilan uchrashdim. Muzaffar Saidov kulollarning ikkinchi avlodi hisoblanadi, " u kishi ota-onam o'qituvchi bo'lishgan, amakilarim kulolchilik bilan shug'ullanishgan, hozirgi kunda esa farzandlarim va nabiralarim ham kulolchilik bilan shug'ullanishadi" deya suhbatni davom ettirdilar. Kulolchilikni yoshlikdan o'rganib kelgan, lekin asosiy ish faoliyatini 21 yoshlarida armiyada xizmat qilib kelganidan so'ng boshlaganligini aytdi. Kulolchilikda ishlatiladigan qizil turpoqni 1 metr chuqurlikdan qazib olisharkan va unga hech nima qo'shmasdan faqat turpoqni o'zidan kulolchilik buyumlari tayyorlaymiz deya aytib o'tdilar. O'rta Osiyo kulolchiligi bilan Rishton kulolchiligini farqi tuprog'i va Rishton kulollari ishlatadigan tuproqning temir moddasiga boyligida. Hozirda bu insonlar bilan birga 20 nafar usta kulollar Xalqaro kulolchilik markazida o'z faoliyatlarini olib borishmoqda. [4]

Kuni kecha 24- iyun kuni O'zbekistonning Qo'qon shahrida Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi turizm vazirlarining VI va Turizm bo'yicha ishchi guruhning XV yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bu tadbir ilk bor yurtimizda o'tkazildi, bunda O'zbekiston, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon hamda Vengriyaning turizm vazirlari ishtirok etdi. Bu tadbir O'zbekistonning Xalqaro va ichki turizmni yanada rivojlantirishga katta hissa qo'shishi shubhasiz. [5]

Alisher Nazirov yasagan kulolchilik buyumlari

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://meros.uz>
2. <https://uz.m.wikipedia.org>
3. <https://www.uzreport.news>
4. Tadqiqot ishlarimdan.
5. <https://www.trt.net.tr>.

АБДУРАУФ ФИТРАТ МАЪНАВИЙ МЕЪРОСИДА МАЪРИФИЙ ҒОЯЛАРИНИНГ АКС ЭТТИРИЛИШИ

Тағоева Дилнавоз Нарзиқуловна

**БухДУ,” Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими “
кафедраси изланувчиси**

Аннотация: Мақолада жаид адабиёти ва фалсафасида ўзига хос ўринга эга бўлган Абдурауф Фитратнинг маънавий меъроси, тарбия, оила, никоҳ ва унинг фойдалари, аҳамияти ҳақида маълумот берилиб, аллома асарларидаги маънавий ва маърифий қарашлари ҳозирги кун нуқтаи назаридан келиб чиққан ҳолда ижтимоий-фалсафий жиҳатдан таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Абдурауф Фитрат, «Рахбари нажот» , «Оила ва оила тутиш тартиблари», «Мунозара», «Сайёҳи хинди», «Сайҳа», «Мусулмонони дору-р-роҳат»асари, никоҳ, шарият, ҳадис, уйланиш одоби.

Аннотация: В статье представлена информация о духовном наследии Абдурауфа Фитрата, занимающего особое место в джаидской литературе и философии, его воспитании, семье, браке, его преимуществах и значении, духовные и просветительские взгляды в трудах ученого были социально-общественными. философски проанализированы с современной точки зрения.

Ключевые слова: Абдурауф Фитрат, «Рахбари наджот», «Оила ва оила тутиш тартиблари», «Мунозара», «Сайёси синди», «Сайҳа», «Мусулмонони дору-р-роҳат», брак, шарият, ҳадис, брачный этикет.

Annotation: This article provides information about the spiritual heritage of Abdurauf Fitrat, who has a special place in djadid literature and philosophy, his upbringing, family, marriage and its benefits and significance, and the spiritual and enlightenment views in the scholar's works have been socio-philosophically analyzed from a contemporary perspective.

Keywords: Abdurauf Fitrat, «Rakhbari najot» , «Oila va oila tutish tartiblari», «Munozara», «Sayyoxi khindi», «Sayha», «Musulmononi doru-r-rokhat», marriage, Sharia, hadith, marriage etiquette.

XX аср миллий уйғониш даврининг улкан намояндаларидан бири Абдурауф Фитратдир. Бизга маълумки, Фитрат серкирра ижодкор, унинг кизгин ва куп киррали ижтимоий фаолияти бадий ижодининг ўсишига сабаб булди. асарларининг мавзуини ранг-баранг килди, мазмунини чуқурлаштирди юксак рух бағишлади. Бошка бир канча файласуфлар, олимлар, адиблар сингари Фитрат хам оила масаласи, унинг жамиятдаги ўрни, оиладаги психологик муҳит, бола тарбиясида оиланинг роли

масалаларида бир канча рисолалар яратди ва уз асарларида инсон билими, умумий дунёқарашининг ўзгаришида, жамиятнинг ички тартиб-қоидаларини тўғри ўрганиб, унинг талабларига жавоб бера оладиган инсон булиб етишишида тарбиянинг ролини бош масала сифатида таъкидлаб утди.

Адиб ўз асарларида инсоннинг маънавий ҳаётига таъсир этувчи икки жиҳат, яъни унинг ақли - онглилиги ва ахлоқи (хулқ-атвори)га эътибор қаратган [1.-Б.61].

Унинг фикрича, таълим ва тарбия инсонни ақлий томондан ҳам ахлокий жиҳатдан ҳам комил инсон қилиб етиштиришга қаратилмоғи лозим. Фитрат рисолаларида таълим-тарбия системаси, мукаммал инсон тарбиялаш вазифапари ичида, хусусан, ақлий ва ахлокий тарбияга алоҳида ўрин берган. У ўткир ақл ва гўзал хулқ маънавий инсон бўлиб етишишнинг асосий шартидир, деб ҳисоблайди.

Фитрат «Оила ёки оила бошқариш тартиблари» номли рисоласида оила аъзоларининг ўзаро муносабатлари, бола руҳияти, ота-она ва фарзанд руҳияти нисбати, инсоннинг маънавий жиҳатдан етук ва мукаммал бўлиб етишиши учун зарур булган тарбия усулларига алоҳида гўхталади. Инсоннинг маънавий жиҳатдан етук ва мукаммал бўлиб етишиши учун зарур булган тарбия турлари, хусусан, бадан тарбия - жисмоний тарбия, ақлий-интеллектуал тарбия, ахлокий тарбия ҳақидаги фикрларида таълим- тарбия ишига киришиш, уни бошлашдан аввал боланинг шахсий хислатларини билиш, ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тарбиялаш жараёнида назарда тутиш лозимлигини кўрсатади.

Фитрат бола тарбиясида хусусан ақлий тарбия, маърифат, ақлни мавжуд билимлар билан бойитишга жуда катга эътибор бериш лозимлигини такрор-такрор қайд этади. Бола ақлини тарбиялаш унинг зехни ва ақл-идрокини камолга етказиш деб ҳисоблайди. Фитрат қарашларида ақл ва ақлий тарбия масаласи энг асосий ўринлардан бирини эгаллайди[2. – Б.92-93.].

Фитрат психологик қарашларида яхши билмоқ, яхши ўрганмоқ мукаммал фикр қилмоқдир, дейди. Ана шу тафаккурни, зехн ҳаракатини муҳофаза деб атайди. Унинг фикрича, инсон ақлининг кучи ва заковати билан то муҳофаза этиб қарор қилмаса, бир ишни бошлаб ёки бирор ишни тухтата олмайди. У уз фикрларини ҳаётий мисоллар орқали аниқлаш тушунтириб беради. Фитрат узининг психологик ва фалсафий қарашларида ахлокий тарбиянинг инсон ҳаёти учун муҳимлигини айтиб ўтган. У яхшилик, ғурур, олийжаноблик, адолатлилик, жасурлик каби ахлокий

категорияларга ҳам тўхталиб утади ва агар ахлокий тарбия талаб даражасида булмаса, бола акли ҳамда жисмоний кучини ўзи ёки атрофидагилар зарарига ишлатади, деб хисоблайди[1. – Б. 61].

Унинг рисолаларида ахлокий тарбия акли, фазилатли инсон тарбиялашнинг энг мухим шартларидан булиб, ақлий тарбия билан узвий боглаб тушунтирилган. Унинг фикрича, ахлокий фазилатлар ақлий фазилатлардан ажралган холда мавжуд булиши мумкин эмас, тула ва хакикий маънодаги акли киши албатта ахлокли хохлади. Адиб асарларида рухий жараёнлар тўғрисида ҳам фикр юритган. У билиш жараёнларини жуда аник ифодалайди, уларнинг узвий боғликлигини, ақлий билиш хиссий билишсиз вужудга келмаслигини алохида таъкидлаш билан бирга уларнинг билиш жараёнидаги хусусиятларига эътибор беради.

Асримиз бошларида қолокликка юз тутган, тор, биқиқ, ички муносабатлар билан ўралашиб коган, бир вақтлар мусулмон ва маданият оламининг маркази хисобланган Бухорода - умароларининг фукаро билан иши йук, уламолари диннинг асл ахлокий ақидаларидан узоқлашган, бидъъатга ботган, фукарolari эса нодонликка махкум этилган юртда унинг бахти, келажаги ва тарккийси хакида уйлайдиган, унинг учунда қайғурадиган, харакат киладиган, “Мухтарам бир жамоа” - жадидлар харакати юзага келди. Жадидлар мамлакатда иктисодий-сиёсий, маданий-маърифий ислохотлар утказиш учун курашдилар. Улар тараккиётга маърифат оркали борилишини, унинг учун эса дин ва илм восита эканлиги гоёсини илгари сурдилар[3. - Б.76].

Барча мамлакатларда, ҳамма даврларга мамлакат инкирозга томон кетганда улуғ йулбошчилар, буюк тафаккур эгалари “Нима килмок керак?” деган саволга жавоб излаганлар. Бухоро жадидларининг мафкурачиси булган Абдурауф Фитратнинг “Рахбари нажот” асари Бухоро халки ва унинг илғор фарзандлари олдида турган шу саволга жавоб сифатида ёзилган эди.

Фитратнинг “Рахбари нажот” асари 1915 йили Петроградда, ёш бухороликларнинг бўлғуси рахбари Абдувохид Мунзим (Бурҳонов) томонидан нашр килинган. XIX аср маърифатпарварларига Аҳмад Донишнинг “Наводир ул-вакое”си кандай ўрин тутган бўлса, янги давр маърифатпарварлари - жадидларининг комусий асари сифатида “Рахбари нажот” хизмат қилган[4. – Б. 75]. Фитрат “Рахбари нажот”, “Мунозара”, “Хинд сайёҳи”, “Хаёт ва хаёт ғояси” каби асарлари ҳамда мақолаларида илгари сурган фикрларини ривожлантирди ва умумлаштирди.

Асарда ёш бухороликларнинг ғоявий-фалсафий ва ахлокий қарашлари акс этган[5. – Б. 118]. Фитрат дин деганда шунчаки худога ибодатни

назарда тутмайди. У динда илми, маърифатни, ўзлигини англашни, инсонийликни куради. Фитрат вокеликка хаёт ғояси нуктаи назаридан ёндашаркан, жамиятда “Ҳеч қандай фойда келтирмайдиган одамлар” хақида ёзади. Улар икки гуруҳга бўлинади. Биринчилари, хаётнинг мазмунини овқатланиш ва ухлашда, шароб ичмок ва ширинликлардан лаззат олмоқда кўришади. Улар инсон мажбуриятлари хақида ўйлашмайди, ҳеч нарсага қизиқишмайди. Яратувчи бундаин кишиларга бахт ато этмайди, дейди Фитрат.

Иккинчилари, ўз бахтларини хаёт ғоясида кўришади, лекин бу дунё бахти учун ҳеч бир тадбир қилишмайди. Бу дунё бахти, дейишади улар, гайридинлар учун яратилган, мусулмонлар учун эса дунё дўзахдир, синовдир. Фитрат фикрича, дунё ишларига бефарк ва нариги дунё бахти билан машғул бу гуруҳ кишилари жамиятга ҳеч қандай фойда келтиришмайди.

Инсон дин орқали, хаёт ғояси орқали икки дунё саодатига дохил ва охират дунёсига боради. Ҳаёт ғояси, хаётнинг мазмуни, яъни бахтга эришиш инсондан маънавий, оилавий ва инсоний мажбуриятларга эришишни, ҳамда уларга амал қилишни талаб қилади. Фитрат “Раҳбари нажот”ни мана шу мажбуриятларни таърифлаш асосига курган.

Инсоният ақл раҳбарлигисиз саодатга эриша олмайди. Ақлга эса илм орқали эришилади. Натижада, Фитрат илмлар анализини, фанлар таснифини беради, уларни соҳалари бўйича туркумлайди. Аллома ҳар бир фанга алоҳида таъриф беради, уларнинг вазифаси ва бу фанларга ҳисса қўшган Шарк мутафаккирлари ҳақида сўзлайди, ўз фикрларини эса Қуръону ҳадислардан олган ҳикматлар билан далиллайди.

Жамиятнинг мавжуд аҳволига баҳо бериш ва унинг тараккий этиш йулини кўрсатиш асарнинг бош мавзудир. Жамиятнинг ҳозирги тараққий йули нотўғридир, халокатдир. Кишилар хаёт ғоясига амал қилсалар саодатга эришадилар. “Нима қилмок керак?” Фитрат ҳадис орқали жавоб беради: “Қашшоқларга хайр-эҳсон қил, фойдали илмларни эгалла, яхши фарзандлар тарбияла: Агар бизнинг барча бойларимиз мана шу ҳикматларга амал қилишганда эди, ривожланиш, бахт тинчлик сари юз тутган бўлар эдик” [3. –Б. 78-79.], дейди.

Абдурауф Фитратнинг Туркияга ўқишга боргани тўғрисидаги маълумотлар барчага маълум бўлса ҳам улуғ адиб у ерда қачон ва қаерда ўқигани тўғрисида турли хил мунозарали фикрлар мавжуд. Қатор олимлар, жумладан, Э.Каримов, Н. Каримов, А. Алиев, И. Ғаниев ишларида, 1909—1913 йиллар Туркияда бўлгани қайд этилган, бироқ бу олимларнинг ҳеч

бири қайси манбалар асосида иш кўрганини айтмайди. Афтидан, Фитрат ҳақида «фош қилувчи» мақола ёзган Ҳамид Олимжон дастлаб улуғ шоир ва олимнинг Истанбулдалик даврини 1909—1913 йиллар деб кўрсатгани учун ҳам бу саналар турли олимларнинг ишларида бир-бирига ўтиб юрган. Айний мана шу маълумот, кейинрок суд-тергов ҳужжатларида ҳам такрорланади. Шунинг учун ҳам проф. Б. Қосимов қатъий қилиб, «Фитрат Истанбулда 1909-1913 йилларда ўкиди» деб ёзганди.

«Тарбияти атфол» (Ёш бухороликлар ташкилоти) С. Айнийнинг «Бухоро инқилоби тарихи учун материаллар» китобида «Фитрат 1910 йилнинг баҳорида ҳамроҳи Муқимбек билан Эрон йўли орқали Истанбулга кетди»[5. – Б. 118.] деб ёзади. Яна шу асарда 1910 йилдаги Февраль воқеаларига тўхталиб, «Тарбияти атфол» («Болалар тарбияси») номли махфий жамият тузилгани айтилади. Бошқа бир ўринда «1911 йили Истанбулга кетди» деган хабарни ҳам бериб ўтади. Барча саналар хижрий 1329 йил воқеалари сифатида тилга олинади.

XX аср бошларида Истанбулда нафақат туркий дунё, балки араб, форс, афғон сиёсий ҳаракатларининг раҳбарлари яшаганлар ва улар дунёқарашларининг шаклланишида ҳам Истанбул муҳити ўз таъсирини кўрсатган. Афғонистонда маърифатпарварлик ҳаракатининг эътироф этилган йўлбошчиси 21 ёшдан — 36 ёшгача Туркияда яшаган ва унинг дунёқараши ана шу мамлакатда шаклланган. Аср охирларида афғон ислоҳотчилик ҳаракатининг йўлбошчиси сифатида эътироф этилган Махмуд Тарзийнинг буюк файласуф ва жамоат арбоби Саййид Жамолиддин Афғоний (1837—1897) билан учрашуви ҳам мана шу Истанбул заминида кечганди. Махмуд Тарзий (1865—1933) муҳаррирлигида 1911 йилдан чиқа бошлаган «Сирожу-л-ахбори афғония» газетасида Фитрат мақоласининг пайдо бўлиши тасодифий хол эмас. Қолаверса, форс тилида «Тараққий ва тажаддуд» сарлавҳаси билан эълон этилган бу мақола остида «Истанбул: 1331. Зулхижжа 10 (15.11.1913)» санаси келтирилиши Фитрат 1913 йилнинг 15 ноябрида хали Истанбулда эканини англатади[2. – Б.93-94.].

Айни шу йили унинг «Ойна» журналида (1913 йил 4 ва 6 сонлар; 16, 30 ноябрь) чоп этилган «Манфаат» мақоласи ҳам, бизнингча, Истанбулда ёзилган ва Махмудхўжа муҳаррирлигидаги журналга юборилган бўлиши керак. Чунки «Сирожу-л-ахбори афғония»даги Фитрат мақоласининг бошланғичида унинг «Самарканд» газетасининг 44-сонидан кўчирилиб босилганига ишора бор. Бу эса «Самарканд» газетасининг тўхтаб қолишидан аввал чиққан сўнгги сони бўлиб, бу ҳақда М. Беҳбудий ёзади: «Самарканд» газети сармоясиз, фақат ваъда ва умид илан чиқарилиб эди.

Умидлар тасаввурдан феълга келмади. Зарар ва оқчасизлик сабабли чору ночор беш ой давом этиб, 1913 йил 13 сентябр 44 ададила вақтинча ётиб эди...». Бу каби фактлар Фитратнинг 1909 йилнинг сентябридан, Айнийнинг эътирофига кура, 1914 йилнинг бахорига қадар Туркияда бўлганини англатади.

С. Айний ўз асарининг «Абдурауф Фитрат ва унинг асарлари» бобида олти асар: «Мунозара», Сайёхи хинди», «Сайҳа», «Рахбари нажот», «Оила», «Мусулмонони дору-р-роҳат»ни келтиради. Кўрсатилган асарларнинг қайси бири Истанбулда яратилгани маълум фактлар асосида аниқлашга ҳаракат киламиз. Истанбул даврида яратилган асарлар манбалардан маълум бўлишича, Ҳожи Абдурауф Бухороли Фитрат Истанбул даврида биз таҳлил қилаётган «Раҳбари нажот» асаридан ташқари куйидаги асарларни ҳам ёзган:

1. «Бухоро таъмили маориф жамияти» Низомномаси ва ҳаракат дастури. Бу ҳужжат 1909 йил 26 Еким (сентябр)да Дор(ус)саодат — Ўзбеклар теккасида чоп этилган. Асл матнда (расмий ҳужжат бўлгани учун) муаллифнинг исми, шарифи кўрсатилмаган. Биз фойдаланган манбада унинг муаллифлари сифатида Усмон Хўжа ўғли ва Фитрат кўрсатилади. Жамият Низомномаси ва ҳаракат дастурининг асл матни (араб ёзувидаги фотокопияси), туркча транскрипцияси ва инглиз тилидаги таржимаси берилган.

2. Истанбулда яратилган бадий асарлари орасида дастлаб «Ҳиндистонда бир фаранги ила бухороли мударриснинг жаид мактаблари хусусинда қилган мунозараси» (бундан кейин «Мунозара» деб юритилади) нашр этилган бўлиб, асарнинг ички муқовасида «1327» — матбааи исломияи ҳикмат» ёзуви бор. Демак, асар 1909 йил «Ҳикмат» исломий матбаасида чоп этилган. Ички муқовадаги «Асори Фитрат Бухорои» ёзувидан сўнгги «аз тарафи сохиби асар нашр хоҳад шуд» сўзларидан маълум бўлишича, асар Фитратнинг ўзи ҳисобидан (жамият ҳисобидан эмас!) нашр этилган. Асар муқаддимасидан сўнгра Фаранги ва Мударриснинг диалоги келади.

Асар сўнгида муаллиф томонидан «бухоролиларнинг меҳрибон отаси» Амир Олимхон ва «барча азиз ватандошлар»га хитобан ёзилган Хотима мавжуд. Асар Истанбул университети кутубхонасида «Беладия китоблари» рукни остида К — 3772 раками остида сақланади. Бу асар Бухорога яширин келтирилгани, нафақат асарни, балки уни ўқиган кишиларни ҳам амир таъқиби остига олингани Ф. Хўжаев томонидан англатилади. "Мунозара" 1911 йилда «Садои Туркистон»да Ҳожи Муъин Шукруллои Самарқандий

таржимасида босилган. Айни шу йили Тошкентда (1911) рус тилида полковник Ягелло таржимасида «Не подлежит оглашению» мухри билан оз нусхада нашрдан чиққан. Мутаржим асарнинг мазмунини қандай нашр этилган бўлса, ўзгаришсиз сўзма-сўз таржима қилган.

«Мунозара»нинг Ҳожи Муъин таржимаси 1912 йилда Маҳмудхўжа Беҳбудий матбаасида «Мунозара ҳақида» сўнги сўзи билан Самарқандда нашр қилдирган. Асарнинг илк таржимасида Чор ҳукумати ва Бухоро амирининг ғзабини келтирмаслик учун Ёш эронлилар ҳаракатининг йўлбошчилари Сатторхон ва Боқирхон ҳамда Ёш усмонлилар сиёсий фирқасининг етакчилари Анварбек, Ниёзийбек номлари тушириб қолдирилган ва унинг ўрнига рус адиби Лев Толстой ҳақидаги лавҳа киритилган[2. – Б.94-95].

3. «Бухоро вазири Насруллохбей(к) Парвоначи афанди хазратларина очиқ мактуб» Ахмад Тожидин ва Яъқуб Камол томонидан нашр этилаётган «Таъруфи муслимин» («Муслимлар таърифлари») номли «диний, сиёсий, тарихий, фалсафий ва олам аҳволидан хабардор қилу(в)чи ҳафталик журналида эълон қилинган. Мақолага "Бухороли Абду-р-рауф" имзоси қўйилган. Нашр санаси: 1328 (1910), 25 адад (сони). 2 жилд (8 декабрь сони). Мактуб матни форс тилида ёзилган (унинг ўзбекча таржимаси 4 иловада берилган). «Эй вазоратпаноҳ, биз тартиботи жадидага муҳтожмиз» шиори билан бошланадиган бу очиқ хат Амир Олимхон Бухоро тахтига ўтиргандан сўнг бир қанча ўзгаришлар қилишга ваъда бериб, бош вазир (вазоратпаноҳ) лавозимига Насруллоҳ Парвоначини тайинлаши муносабати билан ёзилган. Унинг мазмуни усули жадид мактабларининг ҳимоясига ва ватан тараққиётининг турли жабҳаларида ислоҳотчилик қарашларининг ифодачиси сифатида ёзилган илк насрий асарларига ҳамоҳангдир.

4. Сайха. Шеърҳои миллий. — Истанбул 1329 (1911) — 16 б. Тўплам «Фитрати Бухорои» имзоси билан чоп этилган. «Сайха» сўзининг (форсча) таржимаси “наъра, бонг” бўлиб, даъват ва чакириқ маъноларида қўлланилган. Тўпламга тўккиз ғазал, икки таркиббанд ва бир неча қитъа киритилган. Бу шеърлар 1914 йилнинг июль ойида «Садои Туркистон»да ҳар байт остида туркча мазмуни билан биргаликда чоп қилинган. Ф. Хўжаевнинг қайдига кўра, бу газета Фитратнинг шеърлари чиққандан кейин тўхтатиб қўйилган[6. — Б. 98.].

5. «Баёноти сайёҳи ҳинди». «Асари Абду-р-рауф» имзоси билан 1330 (1912) йили Истанбулда «Матбааи исломияи ҳикмат» нашриётида («Мунозара» чоп этилган матбаада) босилган. Истанбул университети кутубхонасида «Беладия китоблари» рукни билан 174 ракам остида

сакланади. Асар нашридан бир йил ўгмаёқ Самарқандда рус тилида чоп этилган: Абду-р-рауф. Рассказы индийского путешественника. Бухара, как она есть / Перевел с персидского А. Н. Кондратьева. - Самарканд: Изд. Махмуд-ходжи Бекбуди, 1913. - 111 с. С. Айний Фитратнинг бу асарини «роман услубида ёзилган китоб» деб баҳолаган.

6. «Мусулмони дору-р-роҳат». Исмоилбек Ғаспдали «Дору-р-роҳат» (Қрим туркчасида «Ғанимат дийар») романининг форс тилига таржимаси: Мусулмони дору-р-роҳат. Таълифи Исмоилбей Ғаспрински. Мутаржим Абду-р-рауф Фитрати Бухорои. - Петроград: Кетобхонаи маърифат, 1915. Бизнингча, Исмоилбек Ғаспдали билан Истанбулда учрашганидан сўнг таржимага қилган[6. — Б. 98.].

7. «Тараққий ва тажаддуд» («Тараққиёт ва янгиланиш»), Махмуд Тарзий (1865-1933) мухарирлигида 1911 йилдан чиқа бошлаган «Сирожул-ахбори афғония» газетасида форс тилида эълон этилган. Мақола остида «Истанбул: Абду-р-рауф Фитрат» имзоси қўйилган. Ҳижрий «1331. Зулҳижжа 10 (15.11.1913)» санаси келтирилган. «Самарқанд» газетасининг 1913 йил 13 сентябрдаги 44-сонидан кўчирилиб босилган.

8. «Сайид Амир Олимхонга - таҳният ва унинг жулус (тахтга ўтириш) тарихида» қасидаси. Шайх Абдулқодир Кароматуллоҳ Бухорийнинг «Армуғони Саббоқ» номли хотираномасида (ҳижрий 1410) маълумот берилган. Қасиданинг яратилиш тарихи 1328 (1910). Бухоро амири Олимхоннинг тахтга чиқиши санаси) муносабати билан Истанбулда ёзилган. Асарнинг тўла матни ҳозирча қўлга киритилмади.

9. «Мавлуди шариф ёхуд Миръоти хайру-л-башар». Шарифжон махдум Садри Зиё (1867- 1932) «Тазкори ашъор» асарида «Фозили комил инқилобчи Ҳожи Абдурауф зикрида» сўз юритаркан, Фитрат яратган асарлар ҳақида шеърий тазкира йўли билан «ашъори миллий, аҳкоми дин, ихёи суннат, аъдои миллат» руҳидаги асарлари қаторида мазкур асарнинг номини ҳам келтиради. Ушбу асарни тожик тилида нашр қилдирган Абдулхай Саидзода Мухаммадамин «бу дoston 1331 ҳижрий (милодий 1912)нинг Рабеъу-л-аввал 8 кунда ёзиб тамомлангани»ни қайд этади.

Ҳақиқатан ҳам асарнинг 1914 йилда Тошкентда чоп этилган дастлабки нашри «Тамму-л-китобу би авни-л-малику-л-ваххоб. Фи санати 1331 ҳижрий, 8 шаҳри Рабеъу-л-аввал. Китобаҳу Самарқандий Мулло Сайфиддин ал-Муфти» сўзлари билан тамомланади. Шунингдек, «Ойна» журналида (1914 йил 1 февраль) «Матбуоти жадида» сарлавҳали эълонда «Истанбул хилсфотида сокин бўлган жаноб нозим Абдурауф Фитрат афанди томонидан Бухоро талаби билан 36 саҳифалик «Мавлуди шариф» сотувга

чиққани айтилади. Маълум бўладики, ушбу асар ҳам Фитратнинг Истанбулдалик пайтида ёзилган ва ватанга қайтгач, нашр этилган экан[2. – Б.97.].

10. «Мухтасари тарихи ислом». Шарифжон маҳдум Садри Зиё юқорида тилга олинган тазкирасида эҳтиром билан таърифлаган асарлардан бири. Тожик олими Абдулхай Мухаммадаминнинг эътирофига кўра, бу тарих китоби ҳам юқоридаги асар билан биргаликда жаид мактабларида ўрганилиши лозим бўлган асарлардан бири сифатида яратилган. Асарнинг Душанбе нашрига сўзбоши ёзган А Сайидзода бу китобни ҳам Фитратнинг маърифий руҳда Истанбулда яратилган асарлари қаторига кўяди. 1987 йили бизнинг кўлимизга етиб келган бу рисола 1915 йили Самарқанддаги Газаров матбаасида чоп этилган бўлиб, унинг нусхаси Москвадаги «Императорский исторический музей»да XV—28411 раками билан сақланади.

Шарифжон маҳдум Садри Зиё тазкирасида «Китобе, ки «Раҳбар» бувад бо нажот, бувад умдаи таълифи он некзот» деб улуғланган «Раҳбари нажот» асари 1332 хижрий санада ёзил тугалланган. Асарнинг «Садои шарк»даги нашри ҳақида тадқиқот ёзган тожик олими С. Табаров асар Фитрат хориждалик пайтида ёзилганига ишора қилади. Мавзу ва мазмун жиҳатидан юқоридаги асарларга руҳдош бўлган бу рисола ҳам Фитратнинг ижодий муваффақиятларга бой Истанбул даври самараси бўлиши мумкин.

С.Айний Фитратнинг асарларига тўхталаркан, негадир «Мавлуди шариф...» ва «Мухтасар ислом тарихи» номларини келтирмайди, бунинг боиси бу асарларнинг диний руҳи сарлавҳадаёқ акс этганидан бўлса керак. С. Айний «оила ҳаётини ислоҳ қилиш масъалаларига бағишланган бу асар сифатида «Оила»ни тилга олиб, Мирзо Абдулвоҳид ҳаржи билан нашр этилганини ёзади[5. – Б. 104.]. «Оила ёхуд вазифаи хонадори» деб номланган бу асар 1332 (1914) йилда ёзилган, бир оз кейинроқ Бокуда (Озарбайжон) чоп этилган.

Асар мукаддимасидан маълум бўлишича, Фитрат «Оила»ни чиғатой туркчасида ёзмоқчи бўлган, бироқ Мирзо Абдулвоҳид Мунзим фикрини инобатга олиб, форс тилида яратган. Маълум бўлишича, 1921 йилда Фитратнинг «Мунозара», «Хинд сайёҳи баёноти», «Сайха», «Раҳбари нажот», «Ойила», «Мусулмони дору-р-роҳат» асарлари ва уларнинг маҳфий равишда Бухорога келтирилгани хақидаги кайдлари НКВД томонидан Фитратни жиноий жавобгарликка тортиш бўйича очилган 4269 ракамли «иш»га илова тарзида унинг делосига тикиб қўйилган[2. – Б.99.].

Айний 1914 йилнинг майида Бухорода юз берган воқеалар давомида «бу орада Фитрат билан Атохўжа Бухорога қайтиб келдилар»[5. – Б. 120.] деб ёзади.

Адабиётлар:

1. Улуғова Ш. Фитратнинг оила ва руҳият ҳақидаги қарашларига бир назар. / Фитрат ва миллий тараққиёт. (“Мутафаккирлар мероси” серияси 3-китоб). Т: Фаң, 2008. – Б. 61.
2. Каримов Н. XX аср адабиёти манзаралари (Биринчи китоб). – Б.92-93.
3. Қосимов Б. Миллий уйғониш (Жасорат, маърифат, фидойилик). - Б.76.
4. Болтабоев Ҳ. Фитрат ва жаҳидчилик (Илмий-тадқиқий мақолалар). Т: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – Б. 75
5. Айний С. Бухоро инқилоби тарихи учун материаллар // Асарлар. Саккиз томлик. I-том. – – Б. 118. Тошкент: Ўз ССР Давлат бадиий адабиёт нашриёти, 1963.
6. Хўжаев Ф. Танланган асарлар. Уч томлик. 1 том. — Т.: 1976. — Б. 98.

ХАЛҚАРО ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРДА ИНСОН КАПИТАЛИ МАСАЛАСИГА ЭЪТИБОР ҚАРАТИЛИШИ

Элмурод Абдуллаев Бозарбой ўғли,

Андижон давлат университети тадқиқотчиси.

Аннотация: Инсон капиталини ривожлантирмасдан туриб, тараққиётга эришиш мумкин эмас. Файласуфларнинг фикрича, инсон капиталига инвестиция киритишга нисбатан лоқайдлик юрт тараққиёти йўлида жиддий тўсиқ бўлиши мумкин. Мамлакат иқтисодий жиҳатдан тараққий этиши учун истеъдодли одамларни тарбиялаш талаб этилади. Инсон капиталига сармоя киритишдан жамият ҳам катта манфаат кўради. Мазкур мақолада шу ҳақда фикр юритилади.

Калит сўзлар: Инсон капитали, қонун ҳужжатлари, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси, интеллектуал тафаккур, меҳнат потенциали, билим олиш ҳуқуқи.

Инсон капитали ўз-ўзидан ривожланиб қолмайди. У мамлакат томонидан тараққий эттирилиши, бунинг учун барча зарурий шарт-шароитлар яратилиши даркор. Хусусан, бу жараён аввало қонун ҳужжатларида акс этиши лозим.

Шу ўринда миллий қонунчилик ҳақида гапиришдан олдин ана шундай миллий қонунларга ўз ғоясини сингдира олган муҳим халқаро ҳужжатлардан бири – Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон декларацияси ҳақида гапириш жоиз.

Ушбу халқаро ҳужжатнинг қабул қилинишининг ўзиёқ инсон капиталининг ривожидан улкан тамал тоши бўлди. Негаки, мазкур Декларация инсоннинг ўз ҳаётини қандай асосда яхшилаши мумкин бўлса, унга қандай ҳуқуқ ва эркинлик керак бўлса тўла-тўқис бера олган. Мисол тариқасида унинг айрим нормаларини келтириб ўтмоқчимиз. “Балоғат ёшига етган эркеклар ва аёллар ирқий белгиси, миллати ёхуд дини бўйича ҳеч қандай чеклашларсиз никоҳдан ўтиш ва оила қуришга ҳақлидир.”¹ Нега бу қоидага тўхталдик? Бунинг жавоби оддий. Сабаби, инсон ҳақиқий маънода етук бўлиши учун унга муҳит катта таъсир ўтказди.

¹Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasi.T. “IHBMM”, 1998-y. 16-modda.B-23.

“Хар бир инсон якка ҳолда, шунингдек, бошқалар билан биргаликда мулкка эгалик қилиш ҳуқуқига эга...”²– дейилади Декларациянинг 17-моддасида.

Инсон капиталига эътиборни кучайтириш учун одамда моддий имконият муҳим. Моддий имконият эса меҳнат орқасидан келиши табиий, албатта. Декларация бу жараёни ҳам кўздан қочирмаган: “Хар бир инсон меҳнат қилиш, ишни эркин танлаш, адолатли ва қулай иш шароитига эга бўлиш ва ишсизликдан ҳимоя қилиниш ҳуқуқига эга”³.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон катта меҳнат потенциалига эга. Меҳнат ресурслари мамлакат барча аҳолисининг қарийб 50 фоизини ташкил этади⁴ ва асосийси бу кўрсаткич йилига салмоқли равишда ўсиб бормоқда. Ўзбекистон бой қазилма ва табиий ресурсларга, қудратли иқтисодий ва инсоний салоҳиятга эга. Бироқ бизнинг энг катта бойлигимиз – бу халқимизнинг улкан интеллектуал ва маънавий салоҳиятидир⁵. Шу боис юртимиз мустақилликни қўлга киритганидан кейин бозор муносабатларига ўтишнинг ўзига хос йўлини танлади. Бу йўл мамлакатимизда демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини қуриш билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, энг аввало инсон манфаатларини ҳимоя қилиш, унинг ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатлаш билан боғлиқдир. Бундай жараёнда инсоннинг эркин фаолиятига катта аҳамият берилаётганлиги диққатга сазовордир. Бозор иқтисодиётининг шаклланиши билан меҳнатга янгича муносабат ҳам кўрина бошлади. Чунки жамиятимизни янада ривожлантириш, янгиланиш шароитида барча ислохотларнинг бош йўналиши ва самарадорлигини пировард натижасини белгилаб берадиган инсон омилига катта эътибор қаратилди. Инсонга ғамхўрлик унинг меҳнат шароитларини яхшилаш билан бевосита боғлиқдир⁶.

Инсон капитали ҳақида гап кетганда аввало ижтимоий соҳа, хусусан, таълим-тарбия жараёнини алоҳида таъкидлаш айтиш мумкин. Мамлакатимизда мустақилликнинг илк кунларидан бошлаб таълим-тарбия жараёнига алоҳида эътибор қаратилган. Буни Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримовнинг қуйидаги

²O'sha manba.17-modda.B-25.

³O'sha manba.23-modda. B- 33.

⁴O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti.T. "O'z ME", 1998-y, b-21.

⁵MirziyoyevSh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. I tom. - Toshkent. O'zbekiston, 2017.-B.144.

⁶Umurzoqov. B, Rahimov. M. "Mehnat munosabatlari va mentalitet". Toshkent, 2005-y, B: 76.

фикрлари ҳам тасдиқлайди: “XXI аср – интеллектуал тафаккур асрида инсон капиталига инвестиция йўналтиришни устувор вазифа сифатида танлаган мамлакатларгина юксак тараққиётга эришиши мумкин. Фақат шундай жамиятгина замонавий таҳдид ва муаммоларни енгиб ўтишга қодир бўлади⁷.

Инсон капитали шаклланишида ҳал қилувчи омил бўлиб таълим жараёни майдонга чиқади. Демак англаганингиздек, кейинг қоида инсонларга таълим олиш ҳуқуқини беради: “Ҳар бир инсон таълим олиш ҳуқуқига эга...”⁸. Таълим олиш, ўқиб-ўрганиш яхши абатта. Лекин, бунга ҳаммининг ҳам имкониятлари етадими? Албатта йўқ. Шу боис бу муаммонинг ечими ҳам декларацияга қоида сифатида киритилган: “... Таълим олишда ҳеч бўлмаганда бошланғич ва умумий таълим текин бўлиши лозим...”⁹.

Инсон капиталига ҳуқуқий асос бўлувчи халқаро ҳужжатлар 50 дан ортиқ ҳисобланади ва юқорида уларнинг фақатгина биттасидан мисоллар келтирилди. Хулоса сифатида айтиш мумкинки, ушбу декларацияда илгари сурилган ғоялар мамлакатимиз қонун ҳужжатларида, жумладан, Бош Қомусимизда ўз аксини топган. Бу эса юртимизда инсон капиталини тараққий этиришнинг барча ҳуқуқий асоси мавжудлигидан дарак беради.

⁷Karimov I.A. “Yuksak bilimli va intellectual rivojlangan avlodni tarbiyalash – mamlakatni barqaror taraqqiy ettirish va modernizatsiya qilishning eng muhim sharti” mavzusidagi xalqaro konferensiyaning yakuniy hujjati – rezolyutsiyasi.//“Xalq so’zi”, 2012-yil, 22-fevral.

⁸O’sha manba.26-modda.B -39.

⁹O’sha manba. B -39

KITOB O'QISHDA KREATIV YONDASHUV VA KUTUBXONANING O'RNI

Aslonova Hulkar Abrorovna

Buxoro viloyat Shofirkon tuman 26-maktabning Ijodiy-ma'daniy masalalar bo'yicha targ'ibotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kitob o'qishda kreativ yondashuv va kutubxonaning o'rni haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Kitob, kreativ, yondashuv, kutubxona, xarakter, odob.

Farzand tarbiyasidagi eng asosiy omillardan biri bu kitob mutolaasidir. "Kitob", "kitobxonlik", "kutubxona" so'zlarining o'zagi aslida arabchadan olingan va bir maqsadga, ya'ni inson ma'naviyatini boyitishga xizmat qiladi. Yurtimizda yoshlarning kitobxonlik madaniyatini oshirish uchun amalga oshirilayotgan islohotlar ham bejizga emas, binobarin, kelajak avlodning kamoloti ilm olish, bilimli bo'lish bilan belgilanadi. Bu borada, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2017 yilning 12 yanvar kuni "Kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirishga qaratilgan" farmoyish e'lon qildi. Bu esa o'z navbatida, yurtimizda kitobxonlik saviyasi oshishiga, yangidan-yangi sermazmun kitoblar chop etilishiga omil bo'luvchi muhim odimdir.

Ana shunday imkoniyatlardan oqilona foydalanib, yangidan-yangi nashrdan chiqayotgan sermazmun asarlarni o'qib borish yoshlarning ongi o'sishi, tafakkuri teranlashib, o'zining mustaqil fikriga ega bo'lishiga imkon beradi. Yana shuni alohida e'tirof etish kerakki, prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 tashabbus bugungi kunda yoshlarni yanada qo'llab quvvatlovchi muhim omil bo'ldi. "Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etish" muhim dasturiy amal bo'lmoqda. Kitob bilan tanishish, mutolaa qilish, insonga o'zgacha zavq beradi. Kitobxon mutolaa qilar ekan kitob bilan yaqinroq tanishadi, uning ilmiy- badiiy qimmatini haqida tasavvur hosil qila boshlaydi, fikrlaydi, mutolaa madaniyati yuksaladi.

Yurtboshimizni kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishga qaratilayotgan alohida e'tibori tufayli umumta'lim maktablarida, oliy o'quv yurtlarida, barcha ta'lim maskanlaridagi o'tkazilayotgan "Yosh kitobxon", "Kitobxonlar bayrami", ko'rik tanlovlari, dam olish maskanlarida ochilayotgan zamonaviy kitob do'konlari va chekka qishloq larda ochilayotgan kutubxonalar yosh avlodni ma'naviy va intellektual ehtiyojini qondirishda, kitobga oshno bo'lishda muhim o'rin tutmoqda. Kitobning mohiyati mangudir... Bu mohiyat – tafakkurni abadiylashtiradi. Mutolaa madaniyati kishining manbaani to'laqonli tushunishi, undan zavq olishi, muallif fikri va g'oyasini anglash hamda uni baholay olishi kabi xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlaydi. Kitob mutolaasi insonni

bevosita amaliyotga kirishish, hayot bilan uyg'unlashish, ma'naviy foyda olishga yo'naltiradi. "Mutolaa" so'zi arabcha o'qish degan ma'noni anglatadi, bugungi kunda esa u kitob o'qishdan ko'ra kengroq tushuncha anglatadi. Kitoblar insoniyat fikri durdonalarini to'plab avlodlarga etkazadi. Haqiqatdan ham hech bir manbaa kitob kabi inson kamolotini yuksaltira olmaydi.

Fan va texnika behad rivojlangan xozirgi davrda insoniyat ma'naviyatining juda qashshoqlashib ketayotgani haqida bugun nafaqat ezoteriklar, balki fan olimlari, mediklar ham gapirmoqdalar. Chindan ham kompyuterlarda, smartfonlarda, uyali telefonlarda, internetda, (xatto televizor ko'rsatuvlarida ham) keng o'rin olib borayotgan reklamali va boshqa turli tasviriy lavhalar va rasmlari (ayniqsa jangovar) o'yinlar odamlarda mantiqiy fikrlash qobiliyatini sezilarli ravishda susaytirib borayotgani sir emas.

Bunday bo'lishi tabiiy. Zero, inson mantiqiy tafakkuri fikrni tushunish jarayonida shakllanadi, tasvirni ko'rish jarayonida emas. Ya'ni, fikrlash uchun tasvirlangan narsani ko'rishdan ancha boshqacha shart-sharoit kerak. Ikkinchi tomondan, ekranlarda aks etgan tasvirlar tamoshabin uchuye faqat shablon (qotirib qo'yilgan surat) bo'la oladi xolos, tamoshabin tasavvurining mustaqil, ijodiy rivojiga yo'l bermaydi... Bunday fikri tormozlanib qolgan odamlardan faqat aqli noqis, to'mtoq, serzarda odamlar kelib chiqadi va turli oilaviy fojia va jinoyatlar ham shuning natijasi bo'ladi.

Ezoterika ham hamisha mutolaa, fikrlash, ilm olishning ahamiyati haqida azaldan ko'p gapirib kelgan. Zero, nozil bo'ladigan yuksak mistik ilmlarni tushunib qabul qilish uchun ham insonda avvalo mantiqiy fikrlash qobiliyati shakllangan va yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak. Xususan, Ibn Arabiy, Rumi, Navoiy, Ibn Sino kabi zotlar yoshliklaridan ko'p kitob o'qiganlari ma'lum.

Umuman bugun psixolog-olimlarimiz kitob o'qishning foydalari haqida kamida quyidagi 10 ta sababni ko'rsatmoqdalar

1. Kitob o'qiydigan odamning so'z boyligi katta bo'ladi. Chunki kitob o'qilganda kishi oddiy kundalik hayotda ishlatilmaydigan so'zlarni ham uchratadi. bu so'zning ma'nosini lug'atdan izlash ham shart emas, zero kitob umumiy mazmunidan so'zning ma'nosi ham kelib chiqadi. Gu tariqa kitob o'qig nafaqat so'z boyligini orttiradi, balki inson bilimini ham orttiradi. (Axir ayg'ambarimiz "Beshikdan qqabrgacha ilm izlang" lemaganlarmi).

2. Kitob o'qish boshqa odamlar bilan muloqot qilishga yordam beradi. Ya'ni kitob o'qigan odam o'z fikrlarini chiroyli, aniq, yorqin ifodalash imkoniga ega bo'ladi. Bir nechta mumtoz adabiyotni o'qishning o'zida ham kishida gapirish san'ati bir qadar rivojlangani seziladi. shu tariqa kishi yaxshi suxbatdosh bo'la oladi, odamlarda o'zi haqida yaxshi tassurot qoldiradi.

3. Kitob o'qish insonni dadillashtiradi. Kitob o'qigan insonning o'ziga ishonchi kattaroq bo'ladi. Chunki kitobdan olgan ilmlari unga madad beradi. Atrofingizdagi olamlarda esa siz haqingzda yaxshi tasavvur uyg'onadi. bu esa sizni yanada juo'atli qiladi

4. Kitob o'qish stresslarni kamaytiradi, Stresslar bugungi odamlarning eng asosiy muammosiga aylangan. Kitob tekstining boyligi va ritmi inson ruxiyatini tinchlantiruvchi va stresslarni bartaraf etuvchi, chalotuvchi xususiyatga ega. Ayniqsa uyqudan oldin kitob o'qiganlar buni yaxshi bilishadi.

5. Kitob o'qish natijasida xotira va fikrlash qobiliyati rivojlanadi. Tafakkurni (fikrlash qobiliyatini) rivojlantirish kitob o'qishning eng samarali xususiyatidir. Chunki kitob o'qiganimizda biz ekranlardagi bir tasvirdan boshqqasiga shunchaki ko'chib o'tmaymiz, balki asarni tushunish uchun asar qahramonlari va boshqa qatnashchilarning xarakterlari, gap so'zlari, xulqu atvori, fikrlash tarzlari, tabat va b. haqida fikrlashimizga to'g'ri keladi.

“Kitob”, “kitobxonlik”, “kutubxona” so'zlarining o'zagi aslida arabchadan olingan va bir maqsadga, ya'ni inson ma'naviyatini boyitishga xizmat qiladi.

Eng yaxshi mudofaa - bu o'zgaruvchanlik, mohiyatni saqlab qolgan holda yangi shaklga o'tish qobiliyatidir. Bu kutubxonalarning mavjudligiga ham tegishli. Agar ular o'zgarmasa, oddiy odamlar ular uchun tezda boshqa dasturni topadilar: kitoblarni o'choqqa uloqtirishadi, kutubxona binolarini esa tijorat muassasalariga aylantirishadi.

Raqamli davrda kutubxonalar o'zlarining mavjud falsafasini rivojlantirishlari, foydalanuvchilarning manfaatlarini ta'minlash, xizmat ko'rsatish va yangi ehtiyojlariga mos keladigan fondlarni yaratish sohasidagi o'ziga xosligini ta'kidlash kerak. Kutubxonalar o'zgarishi kerak. Kelajak kutubxonasini yaratish kerak. G'arbda ham, Rossiyada ham bu tendensiya allaqachon namoyon bo'lmoqda va bugun men juda aniq misollardan foydalanib, haqiqiy o'zgarishlarni ko'rsatmoqchiman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1 <https://ziyouz.com/>
- 2 <https://saviya.uz/>
- 3 hozir.org
- 4 <https://talaba.su/>
- 5 fayllar.org

ОСНОВА ПЕРВОДА В КОЛЛЕКЦИЯХ ТРАДИЦИИ

Остонова Санам Нематовна

Бухарский медицинский институт

Кафедра английского языка

Osta1968teacher@gmail.com

Аннотация. Русские и некоторые другие языковые и культурные сообщества и способы устранения культурных барьеров посредством перевода, которые могут вызвать «сбои» в процессе опосредованного двуязычного общения. В связи с этим исследуются проблемы передачи содержания художественного текста с особым вниманием к его «культурным» компонентам.

Ключевые слова: культура, этнокультурные аспекты, традиции, перевод, общение, языковые и культурные аспекты.

Вступление. Передача культурного содержания при переводе - передача (описанного выше) содержания ПТ1, прямо или косвенно связанного с национальной культурой - вызвана проблемой выбора между сохранением прямо или косвенно связанной с национальной культурой - вызвана проблемой выбора между сохранением в переводе чуждого в культурном отношении элементов для получателей ПК или их замены функционально подобными явлениями в их собственной культуре. В этой связи необходимо отметить два полярных подхода к решению этого вопроса, преувеличивая одну возможность и игнорируя другую.

Речь идет о дословном и свободном переводе - двух крайних традициях, первая из которых была направлена на погружение читателя ПТ в чуждую культуру без какой-либо адаптации соответствующей культурной информации к восприятию носителя ПП, и второй был направлен на чрезмерную адаптацию, которая часто превращалась в переделку чужого труда. Вольный перевод является ненужной лингвистической и культурной адаптацией, поскольку языковой и культурный перевод выполняется с чрезмерными поправками для получателя перевода. У получателей перевода создается ложное впечатление, что культура носителей языка оригинала не отличается от его собственной. Переводчик не столько устраняет разрыв, разделяющий две культуры, сколько делает вид, что такого разрыва не существует. Такой вольный перевод был главным препятствием на пути сближения языков и культур, так как читатель полностью теряет информацию о культуре народа.

Материалы и методы.

В истории литератур многих народов немало случаев, когда представители направления «вольный перевод», получившего распространение в XVIII веке, в основном во Франции, тщательно выгравировали из переведенных произведений все национально-специфическое. Иноязычные повествования были перенесены на родную землю, герои получили национальные имена, изменено место и время действия и т. Д., Русский народный потребитель (бузурманы, липы, Иван Ерофейч, Хлебное зерно и т. Д.). В «Современнике» 1851 года Некрасова высмеивали такой перевод «Ярмарки тщеславия» Теккерея, где английские герои выражались так: «Да, сэра, это ниша, судите честно ...», «Дайте ему пиво, вино, котлеты». , а супы - это все мечи, которые в печи» [Чуковский 1988, 107]. Одним из самых известных приверженцев вольного перевода является Иринарх Введенский, который, по мнению К.И. Чуковского, «и Диккенс, и Теккерея, и Шарлотта Бронте стали гражданами России, жителями песков или Охты» [Чуковский, 1988, 264]. Чуковский также напоминает, что недаром сам Диккенс называл Введенского Вреденским.

Заключение. Лингвистический и культурный перевод в процессе перевода осуществляется с разной степенью адаптации 1. Он может быть слабым, сильным или вообще отсутствовать (чисто лингвистический перевод). В связи с этим перед переводчиком встает вопрос: что делать с элементами культуры при передаче контента: сохранить ИТ-соглашения или заменить их соглашениями ИЛ? Выбор переводчика определяется заранее выбранной стратегией и зависит от места культурной и этнической информации в системе ценностей, представленной в исходном тексте.

Использованная литература:

1. Avtamonov Ya.I. Plant symbolism in Great Russian songs // Journal of the Ministry of Public Education. - SPb., 1902. - Ch. 344. - November - December. - S. 79-103.
2. Alekseeva I.S. Professional training of a translator. - SPb. : In-t foreign language, 2000. -- 192 p.
3. Alpatov VM Preliminary results of linguistics of the XX century. // Linguistics at the end of the XX century: results and prospects: Abstracts. int. conf. - M., 1995. - T. 1. - S. 15-87.
4. Antipov G.A., Donskikh O.A., Markovina I.Yu., Sorokin Yu.A. Text as a cultural phenomenon. - Novosibirsk, 1989. -- 178 p.

5. Sadullaev Denis Bakhtiyorovich 2020. Concerning the history, formulation and interpretation of the conversion's issue in english language. International Journal on Integrated Education. 3, 3 (Mar. 2020), 95-97. DOI:<https://doi.org/10.31149/ijie.v3i3.96>.

6. Ostonova S. Sadullaev D. N., Shodiev S. S. Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of xix-xx centuries, held in Russia and Europe // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Year : 2020, Volume : 10, Issue : 10, First page : (590) Last page : (598), Online ISSN : 2249-7137. Article DOI : 10.5958/2249-7137.2020.01171.4

7. Sadullaev, Denis B. "Problems of Understanding Philosophical Text as a Linguistic Phenomenon." JournalNX, vol. 6, no. 06, 2020, pp. 128-136.

8. Шадманов Курбан Бадриддинович, & Садуллаев Денис Бахтиерович (2019). Из истории становления системы основных понятий английской философии. Наука и образование сегодня, (10 (45)), 40-43.

9. Садуллаев Д. Б. Форма существования языка //81.2 г (5У) Ш 16. – 2019. – С. 201.

10. Остонова, С. Н. National traditions and rituals in modern Uzbekistan (basing on the analysis of Uzbek traditional meal «Palov») / С. Н. Остонова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 47 (337). — С. 199-203. — URL: <https://moluch.ru/archive/337/75335/>

11. Ostonova S. N. Spirituality and humanism of humanity in the era of Revival Vestnik Nauki I Obrazovaniya 2020. № 8 (86). Chast' 1 (Science and Education Gazette 2020. № 8 (86). Part 1).

12.«Молодой учёный» . № 24 (366) . Июнь 2021 Ostonova Sanam Nematovna, Philology, linguistics 419. Characteristic peculiarities of translating social studies realities and terms.

13.Ostonova S. N.Uzbek clothes through the prism of the national customs and traditions of the ethnos at the XIX-XX centuries..... 162

14. National traditions and rituals in modern Uzbekistan (basing on the analysis of Uzbek Traditional meal. Молодой ученый, № 47 (337)/(2020)

SN Ostonova

15. Духовность и гуманизм человека в эпоху Возрождения

СН Остонова - Вестник науки и образования, 2020

QO'QONDA XUDOYORXON O'RDASI

Husniyabonu Yunusova Abdurashid qizi

Andijon Davlat Universiteti Tarix fakulteti 3- bosqich talabasi

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li

Andijon Davlat Universiteti Tarix fakulteti 3- bosqich talabasi

Annotatsiya: Qo'qon shaxri o'ziga xos me'moriy yodgorliklari bilan mashhurdir. Bu borada qo'qonda shu kunga qadar saqlanib qolgan tarixiy me'morchilik yodgorliklari bilan Samarqand, Xiva, Buxorodan keyinto'rtinchi o'rinda turadi. Bu borada xususan Xudoyorxon o'rdasi Norbo'tabiy madrasasi, salobati Kamol qozi madrasasi kabi boshqa o'nlab tarixiy obidalar diqqatga loyiqdir. Ushbu maqola XIX asrda Qo'qon xonligida me'morchilik san'ati, Qo'qon shaxridagi tarixiy obidalar, ularning yaratilish tarixi, xususan Xudoyorxon o'rdasining to'g'risida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: O'rda, me'morchilik, daha, yodgorlik, hunarmandchilik, ganchkorlik, shaharsozlik, koshinlash, naqqoshlik, me'mor.

Mustaqil O'zbekistonning uzoq va yaqin o'tmishiga bo'lgan qiziqishi ortib borayotganligi davrimizning o'ziga xos xususiyatidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek "O'zligimizni anglab, buyuk tariximizni yoshlarga tushuntirsak, ilm- ma'rifatni rivojlantirsak, hech qachon kam bo'lmaymiz». Darxaqiqat, o'zbek xalqi tarixi, o'zbek davlatchiligi tarixi ijtimoiy-iqtisdiy, madaniy hayotining rivojlanishi tarixini o'rganishimiz, biz yoshlarni vatanparvarlik ruhida o'sishimiz, o'zligimizni anglashimiz uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

O'rta Osiyo xonliklarida XVIII- XIX asrlarda xo'jalik tushkunlikka yuz tutib borayotgan va aholi turmushi tubanlashayotgan bo'lsada san'at va me'morchilik taraqqiyotida bir qator ibratli ishlarning amalga oshganligiga guvoh bo'lamiz.

Bu davrda qurilgan ulkan va go'zal me'morchilik yodgorliklari hozirgi kunda ham har qanday kishining diqqat e'tiborini o'ziga tortadi. XVII asrning ikkinchi yarmi va XIX asrning birinchi yarmida Qo'qon xonligida ham xalq me'morchiligi rivojlanadi. Xonlikning markazi Qo'qon shahrida, Marg'ilon, Andijon, Namangan, Toshkent shaharlarida masjid, madrasalar, kutubxonalar quriladi. Binolarni bezatish uchun ham gul namunalari keng qo'llanilib naqshlar chizish, naqshlarni ganchga o'yib solish odat bo'ladi. O'sha davrda uchala xonlikda ham yuqoridagidek inshoot qurilishi va hunarmandchilik san'atining turli yo'nalishlari rivoj topadi. Bulardan tashqari yog'och va misga o'yib nozik naqshga solish, sopol va chinni yarog'- aslahalar yasash va har xil uy- ro'zg'or buyumlari matolari to'qish keng tarqaladi.

Qo'qon shahri o'ziga xos yodgorliklari bilan ham mashxurdir. Bu borada Qo'qonda shu kunga qadar saqlanib qolgan tarixiy me'morchilik yodgorliklari bilan Samarqand, Xiva, Buxorodan keyin to'rtinchi o'rinda turadi.

Ko'plab tarixiy me'moriy yodgorliklar urush, ob-havo va yer qimirlashlari-zilzilalar tufayli buzilib vayronaga aylanadi, yoki yo'q bo'lib ketadi. Jumladan, 1815-yilda Qo'qon shahrida yuz bergan zilzila oqibatida juda ko'plab odamlar uylar tagida qolib, halok bo'ldilar. Ayrim joylarda yerlar yorilib ketadi. Bir necha kishilar unga tushib halok bo'ladi. Yerdan tutun chiqib suv favvora bo'lib otilgan. Yer olti oy davomida silkinib turgan.

Qo'qon xonligi me'morchiligining o'ziga xos tomonlarini ko'rib chiqar ekanmiz, bu mintaqaning qadim zamonlardan boshlab taraqqiy etgan madaniy maskanlardan biri bo'lganligini va teran me'morchilik hamda shaharsozlik tarixiga ega ekanligini ta'kidlab o'tmoq lozimdir. Qo'qon xonligining shaharsozlik madaniyati mil.avv. II- I ming yilliklarga borib taqaladi. Jumladan, Elaton, Buzilmas, Olis Iskandariya (Aleksandriya, Esxata) Oqtepa, Qultepa, Munchoqtepa, Mug' qal'a, Ershi singari 2-3 ming yillik tarixni o'zida mujassamlashtirgan shahar xarobalarining qazib o'rganilganligi bundan dalolat berib turibdi. Shuningdek, Quva, O'zgan, Aysi shaharlari o'rta asr tarixiy manbalarida ko'p o'rinda tilga olinadi.

Ilk o'rta asrlar Farg'onaning yuksak madaniyati haqida Xitoy tarixiy manbalarida ma'lumotlar saqlangan. Temuriylar davriga kelib esa Umar Shayx hamda Bobur Mirzo tomonidan barpo etilgan shaharlar tafsiloti shoh asar "Boburnoma» da keng yaratilgan.

Demak, Qo'qon xonligi me'morchiligi butun O'rta Osiyo me'morchilik an'analarini o'ziga singdirish bilan birga qadimiy Farg'ona vodiysiga xos mahalliy madaniyat asosida yuzaga kelgan, shu sababli XVIII asr Qo'qon xonligi shaharlari asosan o'rta asrlarga oid feodal shaharlarga xos ko'rinishni ifoda etgan. Shaharlar ark va Shahrisonidan iborat bo'lgan. Shahrison markazida, ko'chalar kesishgan joy chorsuda odatdagicha bozor joylashgan. Bu ikki asosiy ko'chaning kesishishi natijasida shahar to'rt dahaga bo'lingan. Dahalar esa o'z navbatida bir necha mahalla va guzarlardan shakillangan.

Qo'qon va Toshkent arklari "O'rda" deb atalgan. Toshkentdagi O'rda buzib tashlanganligi bois u haqida juda oz malumot saqlanib qolgan. Ammo Qo'qondagi Xudoyorxon nomi bilan ma'lum bo'lgan o'rda bugungi kunga qadar yaxshi saqlanib qolgan.

Ko'hna shahar markazidagi tepalikda o'rnashgan ulkan saroy, XIX asrning muazzam va muhtasham obidalaridan bo'lmish Xudoyorxon o'rdasi Turkiston zaminida mavjud mashhur uch saroy inshootidan biridir. Qo'qon xonligi davrida

xonlar tomonidan olti marta O'rda(saroy) qurdirgan. Zamona zayli bilan vayronbolib, faqat oxirgi o'rda- Xudoyorxon o'rdasining kichik bir qismi saqlanib qolgan.

1822-yili Qo'qon xoni Umarxon vafot etgach, uning o'n to'rt yoshli o'g'li Alixon (Ma'dalixon) taxtga o'tiradi. Xon yosh bo'lganligi sababli, davlat ishlari uning onasi- taniqli o'zbek shoirasi Nodira (Mohlaroyim) zimmasiga tushadi. Nodira madaniyat va san'atni rivojlantiradi, bozor va rastalar, masjid va madrasalar, xonaqoh va karvonsaroylar qurilishiga katta e'tibor beradi. Chunonchi, Chalpak, Mohlaroyim madrasalari, Dahmai shohon va Madarixon maqbarasini bunyod etadi. O'sha ikki madrasa shu kunga qadar saqlanib qolmagan. Xon ayollarining daxmasi bo'lmish Madarixon maqbarasi va Daxmai shohon majmuasi esa O'rta Osiyoning eng ko'rkam me'morchiik obidalaridan hisoblanadi.

Buxoro amiri Nasrulloxon 1842- yili shaharni zabt etib, uni talon- taroj qiladi. Nodirani, o'g'li Ma'dalixonni qatl etadi. Qurilishi tugallanmagan xon saroyi va boshqa ko'plab mahobatli binolarni buzdirib tashlaydi.

Xudoyorxon taxtga o'tirgach, "Jahonoro» saroyida istiqomat qilgan. Saroy eskirib qolgani, bu yerda otasi va akasi fitsa qurboni bo'lganligi tufayli, yangi o'rda qurdirish fikriga tushadi. Umarxon xotirasini yodga olib, yangi o'rdani Umarxon o'rdasi o'rnida qurishni mo'ljallaydi.

Saroy qurilishi 1863- yildan boshlanib, 1870- yilda asosiy qismi tugallangan bo'lsada, ayrim bezak ishlari bir qancha vaqt davom etadi.Saroyning rasman qurib bitkazilgan sanasi 1873- yilga to'g'ri keladi.

O'rda qurilishida Farg'ona ustalari bilan birga Buxoro, Samarqand va O'rta Osiyodagi boshqa shaharlarning ustalari faol qatnashganlar. Qurilish ishlarini tezlashtirish maqsadida xon oddiy xalqni ham hasharga jalb qiladi. Jami qurilish ishlarida 16 ming aholi, 80 nafar usta ishladi, mingdan ortiq arava va zambilg'altaklardan foydalanildi.

Saroy Mir Ubaydullo muhandis loyihasiga asosan qurilgan. U bosh me'mor sifatida saroy qurilishiga rahbarlik qilgan. Binodagi bezak, koshin ishlarini rishtonlik kulol Usta Abdullo bajargan. Bino old tarafining janubiy qismidagi "Naqshlar bilan bezaganning san'ati Behzod san'atidek» deb bitilgan lavhacha balki uning mehnatiga ishoradir. Koshinkorlik yana rishtonlik usta Jamol va usta Jamillar ham qatnashganlar. Piskentlik usta Zokir esa arkning asosiy peshtoqini koshinlagan.

Qo'qonlik ustalardan mulla Suyarqul, usta Solixo'ja va buxorolik usta Fozilxo'ja saroy qurilishida o'zilarining munosib hissalarini qo'shdi. Xona ichini turli naqsh hamda ganch o'ymakorligi bilan bezashda usta Hakimboy, usta So'fi

Yo'ldosh, usta Marasullar o'z mahoratlarini namoyish etganlar. Bulardan tashqari, darvozaxona tepasiga bitilgan " Muhammad Olam sirchi usta Muhammad Kamol o'g'li. 1287 sana hijriy» yozuvi naqsh ishlarini bajargan usta haqida ma'lumot beradi.

Saroyning o'ymakor eshigini usta Maqsumxo'ja ishlagan. O'rdaning bezak ishlarida xalq memorchilik san'atining badiiy kulolchilik, naqqoshlik, yog'och, ganch o'ymakorligi va boshqa ko'p turlaridan foydalangan. Mohirlik bilan terilgan turli rang va har xil shakldagi koshinlar uyg'unligi hamda nafisligi Farg'ona kulollik san'ati XIX asrda yuksak darajaga yetganligidan dalolat beradi. O'rdaning umumiy maydoni sakkiz gektardan oshiq tekis maydon bo'lib, uning tevarakatrofi qal'a sifatida baland binolar, qalin devorlar bilan o'ralgan, sharqiy tomoniga peshtoqli darvozaxona ishlangan. Devor ichkarisida bog', uzumzor, sarbozlar mashq o'taydigan maydon, aslaxona, askarxona va boshqa binolar bo'lgan. Qal'a atrofiga chuqur xandaq qazilib, Qo'qonsoydan chiqarilgan anhor oqizilib, yana soyga tashlanadi.

Inshoot to'rt tarkibiy qismdan iborat bo'lgan;

1. Tashqi saroy (qal'a).

2. O'rta saroy.

3. Bog'.

4. Ichki saroy.

Har bir qisimning sharq tomonga qaragan va bir o'q yo'nalish ustida joylashgan darvozasi bo'lgan. Birinchi darvoza hozirgi bog'ning ramziy darvozasi o'rnida bo'lgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek inshoot dastlab to'rt qism va 114 honadan iborat bo'lgan, hizmat vazifasiga ko'ra esa uch qismga- Mahkama, Shohnishin, va haramga bo'lingan. Mahkama va Shohnishin bir qavatli, haram ikki qavatli qilib qurilgan.

Xudoyorxon saroyi to'g'ri burchak shaklidagi tarh bo'yicha (68*143 metr) qurilgan bo'lib, uni balandligi (4,3* 5,6 metr) tagqavat ko'tarib turadi. Saroyning bosh binosi sharqqa qaratib, bir qavatli qilib tushirilgan. Uning tagqavati ganch qorishma bilan pishiq g'ishtdan terilgan. Uning koshin va naqshlari saqlanib qolmagan.

Yerdan peshtoq tomon uzunligi 40, eni 6 metrli qiya g'ishtko'prik ko'tarilgan. Bosh binoning o'rta qismida hashamatli qilib, saroy devori sathidan biroz bo'rttirib peshtoq solingan. Uning kitobasiga arab imlosida " Arki oliy Said Muhammad Xudoyorxon, sana 1387 hijriy» deb bitilgan. Bosh binoning ikki burchagida ikkitadan to'rtta minora- guldasta ishlangan, ularning tepa qismi gumbazli mezanalar bilan yakunlangan.

Guldastalardan biri, janub qismdagisi olti qirrali qilib, qolgan uchta esa g'olasimon shaklda. Peshtoqning ikki chekkasidagi va bosh binoning shimoliy tomonidagisini buxorolik usta Iso Mahzum, janubiy burchagidagisini esa Azamat domla qurgan. Guldastalar deb atalgan burchak minoralari ko'k, sariq, oq, zangori ranglarga boy, shakli va rangi turlicha bo'lgan koshinlar bilan bezatilgan. Ular xilma-xil geometrik naqshlar hosil qilib turibdi.

Peshtoq orqali kiraverishdan keng to'g'ri burchak shaklidagi darvozaxona va uning yonlarida hovli bilan bog'langan shitli naqshli honalar bor. Darvozaxona tomi- gumbazli o'zaro kesishgan ravoqlar ustida o'rnashgan bo'lib, sirtiga gumbazli hashtak ishlangan. Darvozaxona ichiga hashtak panjaralari orqali yorug' tushib turadi. Ilgari qiya g'ishtko'prik ostida zindon va yer osti yo'li bo'lgan. Hozir ular ko'milib ketgan.

Bosh binoning yoysimon ravoqlari, timpanlari, kitoblari hamda devorlari, o'simliksimon shakldagi koshinlar, naqshlar, gullar hamda diniy va falsafiy mazmundagi yozuvlari xilma-xil shakldagi, har xil rangdagi sirkor parchinlar asosida, xattotlik qoidalariga ko'ra bezatilgan. Bu yozuvlar ajoyib xattot Mirzo Mirmuhammad Xo'qandiyning xatlari asosida bajarilgan. Maasalan, chiqish eshigida "Chiroyli yuzidan saxovat sezilib turgan dono me'mor qulog'imga dedi; Ishtiyoq bilan qilingan ijod xayrli natija beradi, 1258 – hijriy» degan so'zlar bitilgan.

Bosh binoning tepa qismida bor yo'g'i uch dona lola shakli madoxil saqlanib qolgan. Devorlar tagiga qattiq archa yog'ochlari yotqizilgan bo'lib u zax ko'tarilishiga yo'l qo'ymaydi. Hozirgi kunda faqatgina so'ngi qismi va 19 ta xona saqlanib qolgan xolos.

XIX asrning noyob tarixiy- me'moriy yodgorligi bo'lmish Qo'qon O'rdasida O'rta Osiyo me'morchiligidagi saroylar qurilishiga xos an'anaviy uslub va muxtasarlik o'z ifodasini topgan, undagi bino xonalarning ichki manzarasi betakror bir badiiy asar bo'lib qoldi.

Mazkur binoda 1925-yilda Qo'qon shahar o'lkashunoslik muzeyi tashkil etilgan. 2017-yildan esa muzey "Qo'qon madaniyati tarixi davlat muzeyi» maqomini oldi. Albatta shaharga tashrif buyuruvgan mehmon va horijlik sayyohlar Xudoyorxon o'rdasini tomosha qilmasdan ketmaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. A. R. Nabiyev " Qo'qon xonligi tarixi»
2. A. Nabiyev " Mustaqillik uchun kurash yoxud parchalangan Turkiston tarixi» T. "Yozuvchi» 1998.
3. R. Shamsiddinov, Sh. Karimov, O'. Ubaydullayev " Vatan tarixi» T. Sharq. 2003.
4. M. G. Ahmedov. "O'rta Osiyo me'morchiligi tarixi" T. "O'zbekiston". 1995.

SO'Z TURKUMLARI TARIXINI O'RGANISH

Safarova Nargis Nasimovna

Navoiy shahar 16-sonli ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan ixtisoslashtirilgan maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada so'z turkumlarini g'arb va sharq olimlari tomonidan tasniflanishi, ularning ustida olib borilgan taqdiqotlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: so'z, so'z turkumlari, ot, fe'l, sifat, son, olmosh, ravish, ko'makchi, yuklama, bog'lovchi, undov, taqlid, modal.

Аннотация: В статье обсуждается классификация словесных групп западными и восточными учеными и проведенные исследования.

Ключевые слова: слово, группы слов, существительное, глагол, прилагательное, число, рифма, форма, вспомогательное, предлог, союз, наречие, подражание, модальный.

Annotation: This article discusses the classification of word groups by Western and Eastern scholars and the research conducted on them.

Keywords: word, word groups, noun, verb, adjective, number, rhyme, form, auxiliary, preposition, conjunction, adverb, imitation, modal.

Til haqidagi fanning shakllanishi, odatda, XIX asrning boshiga to'g'ri keladi, deb baholanadi. Biroq, tilshunoslikning eng asosiy, tub muammosi, jumladan, so'z turkumi va gap bo'lagi, tilning tabiati, til belgisining ma'noga aloqadorligi, mantiqiy, grammatik va boshqa hodisa munosabati va hatto, til, lison va nutq munosabati, tilning sistemaviy xarakteri (sistema ekanligi, yaxlit strukturadan iborat ekanligi strukturasisiz yaxlitlikning. Ya'ni tilning o'zi bo'lmasligi kabi) hamda unga yondashuvda ham doimo, qadimdan boshlab sistema sifatida yo'l tutilganligi, shuningdek, tilning kelib chiqishi masalasini ham qamrab olib baho beriladigan bo'lsa, tilshunoslik fanining shakllanishi, albatta, uzoq tarixga egaligi ma'lum bo'ladi. Sharqda eramizdan oldingi davrda, ya'ni III-II asrda Panining grammatika va grammatik kategoriyalar haqida fikr yuritganligi ma'lumdir. Keyinroq, mil. av. 2—1-asrlarda aleksandriyalik filologlar Frakiyalik Dionisiiy, Apolloniy Diskol, rimlik Varronlar aralash morfologik, semantik va sintaktik asoslarda 8 ga (otism, fe'l, ravish, sifatdosh, artikl, olmosh, kumakchi, bog'lovchi) bo'lganlar. Bunda ismlar o'z navbatida ot, sifat va son guruhlarini qamrab olgan. So'z turkumlarining bu tizimi ma'lum darajada arab grammatik an'alariga ham ta'sir ko'rsatgan: arablar ham fe'ldan boshqa mustaqil suzlarni "ism" termini bilan ataydilar. Keyingi davrlarda (urta asrlar va 19—20-asrlarda) yevropa va rus

tilshunosligida bu borada bir qancha tasniflar amalga oshirilgan bulsada, ular ko'pincha aleksandriyaliklar tasnifiga tayangan holda bajarilgan. Turli tillarda so'z turkumlari soni va ayrim turkumlarning hajmi turlichadir. Mas, so'z turkumlar soni hozirgi rus tilida ko'pincha 10 ta deb, o'zbek tilida esa 10—12 ta deb (turli darsliklar) ko'rsatiladi. Bular 6 ta mustaqil (ot, sifat, son, olmosh, ravish va fe'l), 3 ta yordamchi (ko'makchi, bog'lovchi, yuklama) va 3 ta alohida (undovlar, taqlid so'zlar, modal so'zlar).

Hind tilshunosligida so'z to'rt guruhga ajratilgan: ot, fe'l, ko'makchi va yuklama. Bunda fe'l harakatni ifodalovchi, ot esa substansiya-ifodalovchi, yuklama va ko'makchi so'z o'rtasidagi munosabatni, shuningdek, insonning o'z fikriga munosabatini ifodalovchi hodisa sifatida berilgan. Akademik A.Hojiyev shunday ta'rif beradi. So'z, leksemaning nutqda muayyan shakl va vazifa bilan voqelangan ko'rinishi. O'z tovush qobig'iga ega bo'lgan, ob'yektiv narsa-hodisalar haqidagi tushunchani, ular o'rtasidagi aloqani yoki ularga munosabatlarni ifodalay oladigan. Turi grammatik ma'no va vazifalarda qo'llanadigan eng kichik nutq birligi. Qadim davrlardan buyon so'z va so'zlarni guruhlariga ajratish doimo olimlarning diqqat markazida bo'lib kelgan. Faylasuf Platon til yoki nutqni ikki qismga-ot (opota) va fe'lga (tema) ajratib, bir nima tasdiqlanadigan so'z ot deb hisoblanadi. Ega vazifasida qo'llangan so'z ot hisoblangan. Fe'l esa ot haqida nima tasdiqlanishini anglatadigan so'zdir. Fe'l deb aslida kesimga aytilgan. Bu prinsipga ko'ra kesim vazifasida qo'llangan sifat ham fe'l hisoblanadi. Demak, so'zlarni ot va fe'lga ajratish aslida mantiqiy va sintaktik prinsipga asoslangan.

Aristotel so'zlarni uch sinfga ajratadi. Bular: ot (lat. nomen), fe'l (lat. Verbum-lug'aviy ma'nosi, aslida, «Bayon qilish», «fikir», «mulohaza», keyinchalik mantiqiy kategoriya bo'lgan «predikat», nihoyat, «fe'l») va bog'lovchi hamda yuklama. So'ngi gruppaga olmoshlar, artikllar ham kiradi. Aristotel nutqning yuqorida ko'rsatilgan tarkibiy qismlarini ta'riflashda morfologiyaga tomon siljiydi. Masaan, otga nimanidir ataydigan (nomlaydigan) so'z, fe'lga nimanidir atabgina qolmay, uning zamonini ham ko'rsatadigan so'z deb, bog'lovchi va yuklamalarga esa nomlash vazifasini bajarmay, otlar va fe'llar yonida qo'llanadigan so'z deb izoh beradi. Platon ham Aristotel ham nutqning besh qismini – fe'l, bog'lovchi, artikl, atoqli otlar, nihoyat, turdosh otlarni ajratganlar.

Ispaniyaning Andaluziya viloyatidagi Grenada shahrida tug'ilib, Misrda yashagan, aslida esa, Afrikaning berber qabilasiga mansub bo'lgan Asiruddin Abu Hayyon al Andalusiy (1256-1344) o'zining «Kitob al idrok» (Turklar tilini tushunish kitobi)ning morfologiya qismida so'zlar uch turkumga ajratadi: ot, fe'l, yordamchi so'zlar.

XVIII asrda diqqatga sazovor bo'lgan «Sangloh» asaridir. Bu asar Eron shohi Nodir shohning kotibi astrobodlik Mirzo Mehdixon (Nizomiddin Muhammad Hodi al Husayni as Safavy) tomonidan yozilgan bo'lib, unda morfologiyaga oid mukammal xulosalar berilgan. Mehdixon o'z asarini o'zbek tilining birinchi ilmiy grammatikasi deb ataydi. Mehdixonning «Maboniul lug'at» asari o'z davrining ancha mukammal grammatik qo'llanmasi bo'lib, hozir ham tilshunoslik tarixida ma'lum ahamiyatga ega. Chunki turkiy tillarning morfologiyasi hozir ham Mehdixon asarida ko'rsatilganiga yaqin tarzda tasvirlashadi. Masalan, turlanish sistemasidagi kelishiklarga bosh kelishik qo'shilsa, qolganlari-fe'lning o'tgan va kelasi zamoni, shart va buyruq matnlari, fe'l nisbatlari, (o'zlik va majhul, birgalik, orttirma nisbatlar), ko'makchi va to'liqsiz fe'llar va boshqalar. Hozir ham, Mehdixon ko'rsatilganidek belgilanadi.

So'z turkumlarini aniqlovchi mezonlar qancha ko'p bo'lsa, so'z turkumlari shuncha aniq bo'ladi. Mezonlar qancha kam bo'lsa, natija shuncha noaniq chiqadi.

Umumiy leksik-grammatik ma'noga ega bo'lgan, bir xil grammatik kategoriyalardan foydalanadigan hamda gapda ma'lum sintaktik vazifalarni bajarib, ma'lum so'zlar bilan aloqaga kiritadigan va nihoyat ma'lum so'z yasovchi qo'shimchalar orqali yasaladigan so'zlar yig'indisiga so'z turkumi deyiladi.

So'z turkumlarini tasnif etishda A.A.Shaxmatov so'z formalariga asoslanish prinsipidan chetga chiqib, faqat ularning semantik xususiyatlariga tayanib ish ko'radi. U so'zlarni turkumlarga mana shunday ajratadi:

a) mustaqil ma'noli so'zlar: ot, fe'l, sifat, ravish;

b) mustaqil ma'nosi bo'lmagan so'zlar: olmosh, son, olmoshdan tug'ilgan ravishlar;

v) yordamchi so'zlar: old ko'makchi, bog'lovchi, prefiks, yuklama;

g) nihoyat, so'zlarning ekvivalenti bo'lgan undovlar.

Ot, sifat, fe'l, olmosh, son turkumlarini o'zgaradigan so'zlar deb, formal so'zlar, ravishlar va undovlarni o'zgarmaydigan so'zlar deb ataydi. A.A.Shaxmatov morfologiyani, bir tomondan, umuman so'z turkumlari kategoriyalari haqidagi ta'limot deb tushuncha, ikkinchi tomondan, o'zgaradigan so'zlarning grammatik formolari haqidagi ta'limot deb tushunadi. U so'z formalarini o'zgaradigan so'zlardagina mavjud deb biladi.

Hozirga qadar so'z turkumlarining soni haqida olimlar o'rtasida hamon turli fikrlar mavjud. Masalan, hozirgi zamon rus tilida o'rta, un ikkita, hatto o'n beshta so'z turkumi bor, degan fikrlar o'rta tashlangan.

Umuman olganda, so'z turkumlari masalasi yuqorida ta'kidlanganidek, doimo tilshunos olimlarning diqqat markazida bo'lib kelgan. Xususan, so'z

turkumlari rus tilshunosligida ham keng ravishda tahlil qilinib ular an'anaviy ravishda muataqil va yordamchi so'z turkumlariga ajratiladi. So'zlarni turkumlarga ajratishda Moskva tilshunoslik maktabining asoschisi F.F.Fortunatovning xizmati alohida o'rin egallaydi. U so'zlarni formal-grammatik jihatdan turkumlarga ajratib. Tildagi barcha so'zlarni «to'la» -полные, «qisman» yoki so'z hissalar (частичные) va undovlarga ajaratadi. Ushbu tasnifda «so'z hissalar», «to'la» mustaqil ma'noli so'zlarga xid qo'tilib, ularsiz ma'no ifodalamasligi, ularning ma'nosi birga kelgan mustaqil so'z ma'nosiga aloqador maxmunni yoki shu so'z qatnashgan gap mazmuniga tegishli ma'noni anglatish orqali ro'yobga chiqishi aytiladi. Ushbu tasnifda mustaqil so'zlarsiz yordamchi so'zlarning mavjud bo'lmasligi e'tirof etiladi. Rus tilshunosligida so'z turkumlarini maxsus o'rgangan olimlardan biri L.V.Shcherbadir. L.V.Shcherba so'zni turkumga ajratishda quyidagicha yondashadi: «Har qanday so'zda u mansub bo'lgan kategoriyaning qandaydir tashqi belgilari mavjud bo'lib, bular old va so'ng qo'shimcha, ohang, so'z tartibi va hokazo bo'lishi mumkin. Hatto o'zgaraydigan so'zlarning mazkur xususiyati ham o'zgaruvchilarga nisbatan belgi sifatida olinishi mumkin»³⁹.

L.V.Shcherba so'zlarni turkumlarga ajratishda uch guruhga ajratadi:

- a) mustaqil so'zlar;
- b) yordamchi so'zlar;
- d) undovlar.

Olim mustaqil va yordamchi so'zlar orasidagi farqni shunday izohlaydi: mustaqil so'zlar mustaqil ma'noga egaligi bilan. Yordamchi so'zlar esa tasavvuriy fikrlar orasidagi munosabatlarni ifodalashida deb biladi. Yuqorida e'tirof etilganidek, so'z turkumlari nazariyasining mukammal variantini yaratgan olimlardan biri V.V.Vinogradovdir. Olim so'z turkumlari va yordamchi so'zlar haqidagi o'zidan oldingi olimlarning fikrlarini atroflicha tahlil etib, ularni sintezlashtirib. So'zlarni turkumlashda ularning struktural-semantik tiliga tayanish lozim, degan xulosaga keladi⁴⁰. «So'zni leksik tavsiflashda undagi ham lug'aviy, ham grammatik holatni hisoga olish lozim, deb o'qtiradi. V.V.Vinogradov so'z turkumlarini «so'z kategoriyalari» deb nomlab, umumiy sonini 14 taga yetkazadi. (ot, sifat, son, olmosh, fe'l, ravish, holat kategoriyasi, modal, so'zlar, yuklama, predlog, bog'lovchi, undov).

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, G'arb tilshunoslarining, xususan, rus tilshunoslarining xizmatlari natijasida so'z turkumlari nazariyasi maxsus soha sifatida shakllandi va so'z turkumlari tasnifining bir qancha tamoyillari ishlab chiqildi. Tilshunos tadqiqotchi A.Pardayev so'zlarni to'rt struktural-semantik

tipga bo'linish tamoyillariga asoslangan F.G'.Isxokovning qarashlarini e'tirof etib, uning tasnifini keltiriladi.

Mustaqil so'zlar.

Yordamchi so'zlar.

Modal so'zlar va yuklamalar.

Undov va taqlidiy so'zlar.

Buyuk qomusiy allomalarimiz Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Mahmud Koshg'ariy, Mahmud Zamaxshariy, Alisher Navoiy, Bobur.Keyinchalik A.Zohiriy, Ye.D.Polivanov, Fitrat va boshqa olimlarning xizmatlari beqiyosdir.

So'zlarning lug'aviy va grammatik ma'no jihatdan o'xshashligiga ko'ra ayrim leksik - grammatik guruhlariga ajratilish so'z turkumlari deyiladi. So'zlarni turkumlarga ajratishda ularning grammatik ma'no-lari bilan bir qatorda, lug'aviy ma'nosi ham asosiy belgilardan hisob-lanadi. Ham grammatik, ham leksik ma'nolarga ega bo'lib, gapda mustaqil sintaktik bo'lak sifatida ishtirok etadigan so'zlar mustaqil so'zlar deyiladi. Mustaqil so'zlarga: ot, sifat, son, olmosh, fe'l, ravish kiradi.

Shuni ham ta'kidlash joizki, tilimizdagi ba'zi mustaqil so'zlar ham nutq jarayonida o'zining mustaqil lug'aviy ma'nosini yo'qotib, grammatik ma'no ifodalashga xoslangan holda, yordamchi so'z vazifasiga o'tishi mumkin. Bu hodisa tilshunoslikda grammatikalizatsiya deb yuritiladi. Masalan: ko'rib qolmoq, bilib olmoq, hafta ichi kabi birikmalardagi qol, ol, ich so'zlari o'zining mustaqil lug'aviy ma'nosni yo'qotgan holda yordamchi so'z sifatida qo'llangan.

Mustaqil leksik ma'noga ega bo'lmaydigan, gap bo'lagi vazifasini bajara olmaydigan, biroq so'z va gaplarni o'zaro bog'lash yoki ularga qo'shimcha ma'no nozikligi kiritish (yuklash) uchun xizmat qiladigan so'zlar yordamchi so'zlar deyiladi. Yordamchi so'zlar umumiy vazifalarga ko'ra uch turli bo'ladi:

1) ko'makchi; 2) bog'lovchi; 3) yuklama.

Undov, taqlid va modal so'zlar esa, yordamchi so'zlarning alohida guruhini tashkil etadi. Chunki undov va taqlid so'zlar gap bo'lagi sifatida ham, mustaqil so'z-gap sifatida ham qo'llanadi. Ayni paytda mustaqil so'zlarning yasalishida ham ishtirok eta oladi. Biroq bu so'zlar harakat va hodisaning atamasi bo'la olmasligi, ya'ni lug'aviy ma'no ifoda eta olmasligi bilan yordamchi so'zlarga o'xshashdir. Shuning uchun ham undov, taqlid, modal so'zlarning har biri o'ziga xos xususiyatlari bilan alohida - alohida turkumni tashkil etadi.

Ko'rinadiki, so'zlarni turkumlarga ajratishda, birinchidan, lug'aviy ma'no, ikkinchidan, morfologik shakl, uchinchidan, biror sintaktik vazifa bajarish xususiyati, to'rtinchidan, qo'llanish qurshovi (distributsiyasi) e'tiboridan kelib chiqiladi. Shunga ko'ra so'zlarning hozirgi o'zbek tilidagi turkumlari: 1) ot, sifat,

son, olmosh, fe'l, ravish kabi mustaqil so'zlar; 2) ko'makchi, bog'lovchi, yuklama kabi yordamchi so'zlar; 3) modal so'zlar, taqlid so'zlar, undov so'zlar kabi alohida yordamchi so'zlar guruhidan iborat.

So'z turkumlari masalasi, garcha butun dunyoda, jumladan, O'zbekistonda ham ko'plab tadqiqotlarda ob'ekt qilib olingan bo'lsa-da, hammaga bir xil darajada manzur bo'ladigan holatda o'rganilmagan. So'z turkumlari bilan bog'liq material, ma'lumot lug'atlardan olinmasligi kerak. Chunki ular lug'atlarga qayta ishlanib kiritilgan bo'ladi. Bizning ushbu ishimizda matndagi barcha so'z va ularning turli grammatik qoidalari qulaylicha tahlil qilinishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Муҳитдинов Х., Худойберганова Д., Умиров И. ва бошқа. Ҳозирги ўзбек адабий тили. (Ўқув қўлланма), Т., Илм-зиё, 2004.
2. Ishonch Zikrulloh, Hozirgi o'zbek tili, Kobul, Nigorxona matbaasi, 2014.
3. Sayfullahyeva R.R. Mengliyev B.R., Boqiyeva G.H. va boshqa. Hozirgi o'zbek adabiy tili, T., fan va texnologiya, 2010.
4. Турсунов У. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Т., 1992.
5. Сапаев Қ. Ҳозирги ўзбек тили. Т., 2009.
6. Шоабдурахмонов Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Т.: Фан, 1980.

КОНСПИРОЛОГИЯ: ФИТНА НАЗАРИЯЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК ТАҲЛИЛИ

С.С.Шамсиддинов,
ЎЗМУ магистранти

Аннотация: Мазкур мақола бугунги кунда глобал ҳодисага айланишга улгурган ва бутун дунёда бир қатор ижтимоий муаммоларни келтириб чиқараётган конспирология – фитна назариялари мавзуси ёритилган.

Калит сўзлар: конспирология, фитна назариялари, вакцинация.

«Фитна» атамасига ўзбек тилининг изоҳли луғатида шундай таъриф берилган: «Маълум сиёсий мақсадга эришиш ниятида яширин тил бириктириш йўли билан давлатга, сиёсий раҳбарга, ташкилотга ёхуд шахсга қарши қилинган ҳаракат». Аммо «фитна назариялари» ёки «конспирология» атамаларига таърифни ўзбек тилининг изоҳли луғатидан топа олмаймиз. Негаки, бизнинг жамият учун бир маънога эга бу икки атама янги бўлиб, кириб келганига кўп бўлганича йўқ. Аммо шуни айтиш лозимки, атама янги бўлгани билан, у ифодалаган ҳодиса доим мавжуд бўлиб келган. Бинобарин, юртимизда бундай назарияларга ишонувчилар сони ҳам кун сайин ортиб бормоқда. Масалан, ўзбек youtube сегментида Abu Solih Fox номи билан машҳур влогернинг “Illuminati – O‘zbekistonda masonlar bormi?” деб номланган видеоси 92 мингдан ортиқ томоша қилинган¹⁰. Шунингдек, юртимизда COVID-19 эпидемияси кириб келгач вирус билан боғлиқ турли фитна назариялари ҳам ортиб кетди.

Хўш, конспирология ёки фитна назариялари нима? Унинг келиб чиқиши қандай ижтимоий ва психологик омиллар билан алоқадор? Нега рационал тафаккур устувор бўлган замонавий жамиятларда ҳам конспирологияга берилиш нафақат омма орасида, балки илмий доираларда ҳам тез-тез содир бўлиб туради? Конспирология қандай ижтимоий оқибатларни ўз ортидан эргаштириб юради? Ушбу саволларга жавоб беришга ҳаракат қилиб кўрамиз.

Аксарият хориж адабиётларда конспирологияга муайян ижтимоий аҳамиятга эга воқеаларни, тарихий ҳодисаларни ёки умуман бутун тарих йўналиш натижасини қандайдир бир гуруҳ одамлар томонидан бошқарилиши, уюштирилишини таъкидловчи тушунча сифатида таъриф берилади.

Яна ҳам содда тушунтирсак, конспирология дунёда рўй бераётган урушлар, эпидемиялар, иқтисодий инқирозлар ва ҳоказолар ортида сирли,

¹⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=Qs12BQvU4ss>

яширин, ёвуз кучлар, махфий ташкилотлар турганлигини изоҳловчи, воқеа-ҳодисаларнинг расмий версияларини инкор этувчи эътиқод кўринишининг бир шаклидир.

Психологлар ушбу ҳодисани ўрганиш учун тадқиқот ўтказишган. Мазкур тадқиқот тажрибасининг умумий схемасига кўра, тадқиқотчилар сохта янгиликлар яратиб, кейин воқеанинг турли натижаларини кўрсатишдан иборат эди. Масалан, бир гуруҳ синов иштирокчиларига хаёлий мамлакатнинг хаёлий президентига суиқасд воқеаси кўрсатилди ва суиқасд натижасида у вафот этди. Иккинчи гуруҳга ҳудди шу хабар кўрсатилди, лекин президент суиқасд натижасида омон қолди. Биринчи гуруҳ синов иштирокчилари президентга бўлган суиқасдда фитна бор деб ҳисоблашди. Иккинчи гуруҳ синов иштирокчилари эса суиқасдда фитнани инкор этишди. Яъни, агар бизда катта оқибатларга олиб келадиган катта воқеа бўлса, одамлар фитна назарияларига кўпроқ мойил бўлишади. Камроқ оқибатларга олиб келадиган воқеаларда эса одамлар фитна назарияларини рад этишади.

Конспирологик назарияларнинг негизи ибтидоий даврдаги мифологик тасаввурларга бориб тақалса-да, замонавий фитна назарияларининг асослари XVIII аср охирида рўй берган француз инқилоби билан боғлиқ ҳолда юзага келди. Айни шу инқилобдан сўнг фитна назариясига тўйинган икки китоб нашр этилади. Ҳаммаси шундан бошланади. Фитна назарияларининг XXI асрга келиб хаддан зиёд ортиб кетиши эса ОАВ, анти-утопик адабиёт¹¹, кинофильмлар ва албатта интернет шарофати билан амалга ошмоқда. Бугунги кунга келиб конспирология глобал ҳодисага айланишга улгурди.

Тарихчи, фитна назариялари тадқиқотчиси Илья Яблоков ўзининг “Фитна назариялари: нима улар ва уларни ким яратади” мақоласида шундай ёзади: “Мураккаб дунёни билиш жараёни фитна назарияларининг урушдан кейинги даврда, XX асрнинг иккинчи ярмида шу қадар оммалашиб кетишининг сабабларидан биридир. Дунё тартиби мураккаблаша бошлагач, омма бу ҳақда ўйлаш учун етарли билим воситаларига эга эмас эди ва улар баъзи муқобил тушунчаларни шакллантира бошладилар”¹².

Дарҳақиқат, психологик изланишлар шуни кўрсатадики, инсон мияси жавоб камлиги ёки ҳеч қандай жавоб йўқлигидан кўра, балки қандайдир жавоб мавжуд деб билишни афзал кўради. Саволларимизга жавоб камлиги ёки йўқлиги чексиз дискомфортни келтириб чиқаради. Натижада, бизнинг

¹¹ Анти-утопия – адабиётдаги бадий жанр.

¹² <https://postnauka.ru/longreads/155691>

миямиз ўзи етишмаётган маълумотларни ярата бошлайди ва ёлғон бўлса ҳам, биз учун қандайдир тартиб яратади.

Ҳозирда кенг тарқалган энг машҳур фитна назариялари сирасига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- АҚШ астронавтлари ойга қўнмаган, балки Аризонадаги кино-павильонда суратга олинган;

- Вакциналар болаларда аутизм касаллигини келтириб чиқаради;

- 11-сентябрь воқеаларини АҚШ ҳукуматининг ўзи уюштирган;

- Махфий дунё ҳукумати мавжуд;

- ГМО маҳсулотлари хавфли;

- Дунёдаги барча давлат тўнтаришлари, таниқли кишиларга суиқасдлар, эпидемиялар, иқтисодий инқирозлар бу масонлар фитнаси ва хоказолар.

Бу фитна назарияларининг барчасига жавоблар берилган бўлсада, унга ишонувчилар сони тобора ортиб бормоқда. Илья Яблоков таъбири билан айтганда: “Бугунги кунда фитна назариялари билан курашиш анча қийинлашди чунки, улар жуда тез эволюцияга учрамоқда”.

Кўпгина тадқиқотларда конспирологияга мойиллик бўйича гендер фарқлар мавжудлиги ўрганилган, аммо бундай фарқлар борлиги аниқланмаган. Бошқа бир тадқиқотда эса, таълим даражаси ва конспирологияга мойиллик ўртасида боғлиқлик мавжудлиги ўрганилган бироқ, сезиларли даражадаги боғлиқлик аниқланмаган. Ёш ўртасидаги алоқадорлик ҳам мавжуд эмас. Умуман олганда фитна назариялари ёш танламайди. Энг қизиғи, фитна назариялари олдида президентлар, нобел лауреатлари ҳам ожиздирлар.

Конспирологик фикрлаш дунё ва атроф-муҳитдаги ҳодисотларни рационаллаштиришнинг жуда қулай усули натижасида келиб чиқувчи параноид мулоҳазалардир. Бу мулоҳазалар шунчалар қулайки, уларга кўпчилик ишонишга тайёр. Деярли ҳамма учун у ёки бу ҳолатда параноид мулоҳазалар хос бўлиб биз ўйлагандан ҳам кўпроқ учрайди.

Масалан, дунёдаги 30% одам(2 миллиарддан кўп) 11-сентябрь воқеасини Саудиялик террористлар уюштирганига ишонмайди. АҚШ фуқароларининг ярмига яқини эса уларнинг ҳукумати 11-сентябрь воқеаларидаги асл ҳақиқатни яширади деб ўйлашади. Россияликларнинг 57 фоизи ойга одам қадами етмаган деб ҳисоблашади.

Нега одамлар фитна назарияларига ишонишади? Бу борада психология илми қандай фикрда?

Фитна назариялари вужудга келишининг сабабларидан бири бу инсоннинг чуқур социал-психологик эҳтиёжларидир. Шулардан бири тартиб ва назоратга бўлган эҳтиёждир.

Кўпчилигимиз дунёни олдиндан айтиб бўлмаслигини англаганимизда чуқур хавотирга тушамиз. Экзистенциал хавотир эса бизни тартиб ва назоратга бўлган эҳтиёжимизни қондириш учун бошқа йўлларни излашга ундайди, агарда биз ўз ҳаётимизни назорат қила олмасак, биз уни кимдир ёки нимадир бошқараяпти деб ҳисоблаймиз. Психологлар буни назоратга бўлган эҳтиёж компенсацияси деб аташади.

Биз назоратга бўлган эҳтиёжни турли йўллар билан қоплашимиз мумкин. Энг кенг тарқалган вариантлардан бири – бу қудратли иттифоқдошимиз борлигига ишонишдир. Меҳрибон, кузатувчи Худо ғоясига асосланган динлар эътиқод қилувчиларга ҳеч нарса тасодифан содир бўлмаслигига ишонч ҳиссини беради.

Назоратга бўлган эҳтиёжни қоплашнинг бошқа йўли эса бу қудратли душманамиз борлигига ишонишдир. Бу парадоксал бўлиб туюлиши мумкин: Одамларни сизга қарши фитна уюштираётганини тасаввур қилишдан кўра кўпроқ хавотирга соладиган нарса яна нима бўлиши мумкин? Бироқ, душманлар мавжудлигининг ўз афзалликлари ҳам бор. Ёдингизда бўлсин, биз энг кўп истаганимиз бу дунёни тасодифий деб билишдан сақланишдир. Агар нимадир тасодифан рўй берса, келажагимизни тушуниш, олдиндан тахмин қилиш ва назорат қилиш қийин кечади. Шунинг учун, ҳодисаларни кимдир бошқараётганига ҳаттоки улар сизнинг қизиқишларингизга зид ишласа ҳам ишониш яхшироқдир. Номаълум тасодифий ҳодисалардан фарқли ўлароқ, муайян душманга ҳалақит қилиш, уларга таъсир этиш, ҳеч бўлмаганда яқунда уларни тушуниш мумкин.

Бу англаган жараён эмас. Бизнинг миямиз ишнинг катта қисмини ўзи бажаради, биз эса ҳар доим ҳам нима учун хавотир ҳис қилишимизни англавермаймиз.

Миямизнинг бундай хусусиятини эволюция билан тушунтириш мумкин: Эволюцион ривожланиш жараёнида миямиз қонуниятларни тез ва қатъий таниб олишга яъни ҳар бир боғлиқликни ихтиёрсиз равишда муҳим деб ҳисоблашга, бир сўз билан айтганда, мудом шубҳаланишга дастурланган.

Фараз қилинг, қадимги ибтидоий одам ўрмонда юрган эди. Бир пайт дарахт шитирлашини эшитиб қолди. Ана шунда ибтидоий одам ўз жонини асраш учун қочиб қолган. Чунки, дарахтлар панасида унинг жонига хавф

туғдирувчи қандайдир йиртқич кутиб турган бўлиши мумкин. Лекин бу йиртқич эмас, шамол ҳам бўлиши мумкин-ку. Бироқ, буни ўйлаб ўтириш ва текширишга вақт йўқ. Дарахт шитири ростан ҳам шамол эканлигини тасдиқлаш учун кетган бир неча сония ибтидоий одам хаёти учун нуқта бўлиши мумкин эди. Шундай пайтда ибтидоий одам учун таваккал қилмай қочиш ҳар доим маъқул ечим бўлган. Шубҳа ибтидоий одам яшовчанлигини таъминлаб ўз генларини кейинга қолдиришга сабаб бўлган фактор. Айнан мана шу фактор эса замонавий дунёда бизни конспирологияга мойил қилиб қўйган.

Бундан ташқари, конспирологик фикрлаш одамларга шахсий муаммолари учун жавобгарлик ҳиссини йўқ қилиб нафратланиш учун қулай бўлган душман образини яратиб беради. Шунингдек, ҳар қандай фитна назариясини қўллаш конспирологга ўзини аҳамиятли ва ақлли ҳис қилиш имконини беради.

Конспирологиянинг оғир оқибатларга ҳам олиб келиши кўп кузатилган. Масалан, 2020-йил апрель ойида Буюк Британияда ижтимоий тармоқларда тарқалган 5G миноралари коронавирус тарқатиши тўғрисидаги конспирологик хабарлардан сўнг минораларга ўт қўйилади¹³. 24 соат ичида 4 та минорага ўт қўйилган. Ваҳоланки, коронавирус интернет йўқ жойларга ҳам етиб борган. Бундан ташқари, дунё бўйича вакцинанинг зарари ҳақидаги фитна назариялар тарқалиши одамларнинг эмлашдан бош тортиш ҳолатларига олиб келмоқда. Хатто радикал оқибатларга олиб келган ҳолатлар ҳам мавжуд. Масалан, Покистонда маҳаллий диний етакчилар вакцинацияни америкаликларнинг мусулмонларни стерилизация қилиш учун қилган ҳаракати деб қоралашади. Натижада, 2012-йилда Покистонда полиомиелитга қарши эмлашда хизмат қилаётган 60дан ортиқ тиббиёт ходимлари, уларнинг ҳайдовчилари ва соқчилари ўлдирилган.

Аммо “дунёда ҳеч қандай фитналар мавжуд эмасми?” деган табиий савол туғилади. Албатта, фитналар мавжуд. Бироқ, катта фитнани сир сақлаш деярли имконсиздир. Бу ҳақида XVI асрдаёқ Николо Макиавелли айтган эди. У шундай ёзган эди: “Кўпгина(фитналар) бошидаёқ фош этилади ва йўқ қилинади, агар улардан бири узоқ вақт сир сақланиб кейин ошкор бўлинса унда буни буюк мўжиза деб ҳисоблаш мумкин”. Икки юз йилликдан кейин эса Бенжамин Франклин яна ҳам қисқа қилиб: “Уч киши

¹³ <https://www.theverge.com/2020/4/4/21207927/5g-towers-burning-uk-coronavirus-conspiracy-theory-link>

сир сақлай олиши мумкин, агар улардан иккитаси ўлган бўлса” деб фикр билдирганди.

Фитнани узоқ вақт давомида режалаштириш ва уни уюштириш ҳамда режани муваффақиятли амалга ошириш учун қанча кўп одам талаб қилинса, унинг омадсизликка юз тутиш эҳтимоли шунча юқори бўлади.

Ирландиялик физик олим, илм-фан популяризатори Дэвид Граймс кўплаб фитналарнинг таҳлилини ўтказган ва фитна назарияларининг қанчалик тез фаш бўлишини ҳисоблаб чиққан. Физик Дэвид Граймс бу жараёни изоҳлаш учун математик формулани ишлаб чиқади. Формула учта асосий омилга асосланади:

- 1) фитначилар сони;
- 2) фитна уюштирилганидан бери ўтган вақт;
- 3) бу фитнага хос бўлган муваффақиятсизлик эҳтимоли.

Мисол учун, ойга парвоз фитнасини саҳналаштириш учун камида 400 минг кишининг иштироки керак бўлар, бу ёлғон эса 3 йил ичида фаш этилган бўлар эди¹⁴.

Хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, миямиз турли хил иллюзияларни ҳосил қилади. Биз миямизнинг бундай хусусиятига алданиб қолмаслигимиз учун у ҳақдаги билимларга кўпроқ эга бўлишимиз ва албатта соғлом скепсисни ривожлантиришимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бразертон Р. Недоверчивые умы. М.: Альпина нон-фикшн, 2020. 121-122 б.
2. Дэвид Р. Неразумная обезьяна, 2021
3. Питер Найт-Культура заговора : От убийства Кеннеди до «секретных материалов»
4. Майкл Брант Шермер-Тайны мозга. Почему мы во все верим
5. Илья Яблоков-Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве

¹⁴ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4728076/>

BOSHLANG'ICH SINIF DARS O'TISH JARAYONIDA INTERFAOL USULLAR HAMDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH.

Jumayeva Sohiba Teshaboyevna

Andijon viloyati Paxtaobod tumani 6-umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf dars o'tish jarayonida interfaol usullar hamda zamonaviy metodlardan foydalanish to'g'risida fikr yuritilgan

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, dars jarayoni, interfaol metodlar, foydalanish, rivojlanish.

Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o'quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta'lim va tarbiya masalalari hal etiladi.

Ta'limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya maqsadi mos va mutanosib bo'lishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta'limning maqsadi imkoniyatlaridan to'g'ri, aniq, o'rinli foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil qilish, mantiqiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish, milliy g'oyani singdirish, sharqona tarbiyani shakllantirish, shaxsni ma'naviy boyitishdan iboratligi ta'kidlangan. Ta'limiy maqsad asosida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, og'zaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyati takomillashtiriladi. Tarbiyaviy maqsad asosida esa ma'naviy, g'oyaviy, nafosat tarbiyasi beriladi. Til o'rganish jarayonida xalqning madaniy-axloqiy qadriyatlariga yaqinlashtirish imkoni paydo bo'ladi.

Ma'lumki, ta'limda ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundankunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha

an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi.

O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi.

O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda «Aqliy hujum», «Fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «BBB», «Beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «Bahs-munozara», «Rolli o'yin», FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash», «Yumaloqlangan qor», «Zigzag», «Oxirgi so'zni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda.

Dars mashg'ulotlarida o'yin-topshiriqlarni takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi. O'yin-topshiriqning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf o'quvchilarining o'yin-topshiriqlarni bajarishga o'rgatilganlik darajasi, ularning bilim saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari, o'rganilganlarni xotirada tez tiklay olishi, ijodkorlikning qay darajada shakllanganiga ham bog'liq bo'lishi kerak.

Ta'limda o'quvchi shaxsini fikrlashga, o'z g'alar fikrini anglash va shu fikrni og'zaki hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga o'rgatish masalasiga e'tibor qaratilgan bo'lib, mustaqil fikrlaydigan, nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy o'rin egallaydi. Millatning turmush tarzi, madaniy yaratuvchanligi uning boy tarixiy merosi asosida o'rganiladi.

Bugungi kun o'qituvchidan ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanishni talab etmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tajribalarimiz asosida dars mashg'ulotlarida interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim-tarbiya berish yo'llariga doir fikrlarimizni bayon etamiz. O'ylaymizki, u o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda hamkasblarimizga amaliy yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarni o'z yo'nalishini tanlash va mustaqil hayotga

tayyorgarlik ko'nikmalarini shakllantirishdek mas'uliyatli vazifani bajarishda ularning yaqin ko'makchilardan biriga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1 hozir.org
- 2 fayllar.org
- 3 /kun.uz
- 4 <https://cyberleninka.ru/>
- 5 [/uz.denemetr.com/](https://uz.denemetr.com/)

CHET TILINI O'RGANISHNING AHAMIYATI

Nazarova Nigora Erdoshovna

O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti Roman-german filologiyasi fakulteti amaliy fanlar kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tilini o'rganishning ahamiyati hamda chet tilini zamonaviy metodlar orqali to'grisida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: chet tili, o'rganish, zamonaviy, kelajak, rivojlanish,

Davrimizning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bo'lgan axborot kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan uning imkoniyatlaridan foydalanib, ta'lim jarayonig ayangicha yondashish va uni tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. XXI asr — yuksak texnologiyalar asri bo'lib, zamonaviy yoshlarimiz nafaqat davr ruhiga monand, balki electron olamdagi taraqqiyotga muvofiq qadam tashlamoqdalar. Shu boisdan ham, yosh avlodga ta'lim berish jarayoniga boshqacha yondashishni talab etmoqda. Darslarda o'qituvchining o'rni ham o'zgarib bormoqda. O'qituvchi endilikda asosan yo'naltiruvchi vazifasini o'tamoqda. Zamon bilan hamnafas qadam tashlashni maqsad qilgan o'qituvchilar darsning harqanday qismini AKT orqali jonlantirishga tayyor bo'lishlarini davr talab etmoqda.

Davrimizning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bo'lgan axborot kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan uning imkoniyatlaridan foydalanib, ta'lim jarayonig ayangicha yondashish va uni tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. XXI asr — yuksak texnologiyalar asri bo'lib, zamonaviy yoshlarimiz nafaqat davr ruhiga monand, balki electron olamdagi taraqqiyotga muvofiq qadam tashlamoqdalar. Shu boisdan ham, yosh avlodga ta'lim berish jarayoniga boshqacha yondashishni talab etmoqda. Darslarda o'qituvchining o'rni ham o'zgarib bormoqda. O'qituvchi endilikda asosan yo'naltiruvchi vazifasini o'tamoqda.

Zamon bilan hamnafas qadam tashlashni maqsad qilgan o'qituvchilar darsning harqanday qismini AKT orqali jonlantirishga tayyor bo'lishlarini davr talab etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrda «Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarorida «Zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitishning ilg'or uslublarini joriy etish yo'li bilan, o'sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarga o'qitish, shu tillarda erkin so'zlashadigan mutaxassislarini tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish hamda buning negizida, ularning jahon taraqqiyoti yutuqlari hamda dunyo axborot resurslaridan keng ko'lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishlari uchun shart-sharoit va imkoniyatlar yaratish» ishlari

va buning uchun bir qator muhim vazifalarni amalga oshirish zarurligi ko'rsatilgan.

Mazkur hujjatda o'quv yilidan boshlab umumiy o'rta ta'lim maktablarining birinchi sinflaridan chet tillari avval o'yin tarzida keyinchalik asosiy ta'lim fani sifatida AKT vositalaridan foydalangan holda o'qitish belgilab berilgan. Ushbu muhim Qarorga muvofiq bugun, ayniqsa, chet tillarini o'rganish darslariga yanada chuqurroq nazar tashlandi. Jahon maydonida yurt sha'nini munosib himoya qilishi uchun yoshlarimiz, avvalo o'zining xorijiy tengdoshlari bilan raqobatlasha olishi lozim. Bugun esa raqobat chet tillari, xususan, xalqaro biznes tili bo'lgan ingliz tilida olib borilmoqda.

Darhaqiqat, ta'lim sifatini, samaradorligini oshirish, o'quvchilarni qiziqtiradigan o'yin shaklidagi darslarni maqsadli tashkil etishda zamonaviy pedagogic texnologiyalar hamda axborot-kommunikasiya vositalarining roli juda katta. Ularni qo'llash imkoniyatlari ko'lami kundan-kunga kengayib, texnik vositalar o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Yoshlarga ingliz tilini kompyuter orqali o'rgatish uchun birinchi navbatda o'qituvchining o'zi kompyuter texnologiyalaridan professional darajada foydalana oladigan bo'lishi kerak. Bu darajadagi foydalanishga nafaqat kompyuterning mavjud imkoniyatlaridan to'liq foydalana olish, balki u asosida yangi o'quv dasturlarini tashkil eta olish ham kiradi. Bunday darajadagi pedagog bo'lish uchun har bir chet tili o'qituvchisi zamonaviy texnologiyalar sohasi bo'yicha o'z ustida ko'proq ishlashi zarur. Ingliz tilini kompyuter yordamida o'rgatishning an'anaviy o'rgatish usullariga nisbatan bir necha ustunlik jihatlari bor. Birinchi navbatda, kompyuter asosida ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchida tilning to'rt yo'nalishida (gapirish, tinglab tushunish, yozish va o'qish) o'z ko'nikmalarini sinovdan o'tkazish imkoni bo'ladi.

Hozirgi vaqtda rivojlangan dasturlar yordamida buning imkoni bor. Faqat bu usuldagi ta'limga o'quvchini to'g'ri yo'naltira olish kerak. Bundan tashqari kompyuter yordamida chet tillarini o'qitishda o'rgatilayotgan har bir qoida, har bir so'z, har bir tushuncha birligi o'quvchi xotirasida yaxshiroq saqlanishi isbotlangan. Tabiiyki, kompyuterning boy grafik imkoniyatlari, holatlarga oid ma'lumotlarni ovozli, matnli, tasvirli va video ko'rinishda yetkazib bera olishi kompyuter orqali chet tillarini o'qitishni eng samarali usullardan biriga aylantiradi. Shu bois ham kompyuter orqali o'quvchilar uchun ingliz tilini o'rgatishda kompyuterning boy imkoniyatlaridan foydalanmoqchiman.

Birinchi Yurtboshimiz I. Karimov "Yuksak ma'naviyat-yengilmaskuch" nomli asarlarida ta'kidlanganlaridek: "Agar O'zbekistonimizni dunyoga tarannum etmoqchi, uning qadimiy tarixi va yorug' kelajagini ulug'lamoqchi, uni avlodlar

xotirasida boqiy saqlamoqchi bo'lsak, avvalambor bo'lajak buyuk yozuvchilarni, buyuk shoirlarni, buyuk ijodkorlarni tarbiyalashimiz kerak".Shunday qilib, chet tilini o'rganish hozirgi davr talabi ekan, o'sib kelayotgan yosh avlodga til o'rganishning yangi uslublarini, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ga asoslangan holda ishlab chiqib, o'qish jarayoniga tavsiya etish olimlar, mutaxassislar oldida turgan dolzarb masalalardan hisoblanadi. Iste'dodli yoshlarimizning o'z qiziqqan sohalarida yetuk mutaxassislar bo'lishlari uchun, avvalam bor chet tilini jumladan, ingliz tilini mukammal bilishlari zarur.

Demak, texnologiyalarni joriy qilish, o'qitish uslublarini davr talabiga javob berishini ta'minlash pedagog-olimlarning kechiktirib bo'lmas asosiy vazifalaridir.Mutaxassislar tayyorlash va malakasini oshirish ham dolzarb hisoblanadi. Davlatimizning jahon mamlakatlari bilan olib borayotgan iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ma'rifiy aloqalari kuchayib borayotgan bir paytda yoshlarimizning xorijiy mamlakatlar hayoti, madaniyati, urf-odatlari, tiliga bo'lgan qiziqishlari ortib bormoqda. Bu aloqalarning rivojida xorijiy tillar, ayniqsa, ingliz tilining o'rni beqiyosdir.

Til xabardorligi – bu til haqida umumiy aniq bilimga ega bo'lish, chet tilini o'rganuvchiga o'zi o'rganayotgan tilda o'qitish va o'rganilayotgan til ma'lumotlarini qo'llanish jarayonida aniq bir tushunchaga, fikrga, sezgirlikka ega bo'lish. Til xabardorligi tilning mazmuni, ko'nikmalari, til bilimi va metakognitiv qobiliyatni biriktiradi. Shuningdek, o'quvchilarga tilni o'zlashtirish, o'rganish va foydalanish jarayoni haqida o'rganuvchining o'z til tajribasidan kelib chiqqan holda fikr yuritishga yordam beradi. O'rganuvchilar ma'lumotlarni qanday qo'llanishni bilishi, til ko'nikmalari (gapirish, eshitish, yozish, o'qish) va ish ko'nikmalari (transferable skills) ni integrallashgan holda rivojlantirish, sezgir bo'lish, ta'limga ijobiy munosabatda bo'lish va ma'lumotni o'zlashtirish usulini anglab yetishi kerak bo'ladi.

Til xabardorligi aniq dasturda belgilangan struktura va qoidalardan farq qiladi. Faqatgina til sistemasini foydalanish uchun zarur bo'lgan strategiyalarni emas, anglash, taxminiy tekshirish, muammoga yechim topish, qayta tuzish kabi kognitiv strategiyalarni qo'llanadi. Til xabardorligining amaliyotdan farqi shundaki, til xabardorligi aniq belgilarni yoki bog'liqliklarni anglash, ona tili va chet tili qoidalaridagi o'xshashlik va farqlarni topish va natijada ma'lum grammatik tizimni qayta qurish asnosida tilni o'rganish va foydalanish bo'lib hisoblanadi. Til xabardorligi ma'no, vazifa va tuzilishni jamlovchi grammatika hisoblanadi. Til xabardorligi ko'p qirrali bo'lib barcha lingvistik komponentlarni, ya'ni leksikologiya, morfologiya, fonetika va diskurs analizini jamlashtirgan holda grammatik bilimni rivojlantiradi

Til xabardorligi termini, uning ma'no mazmuni, chet tillarini o'qitishdagi ahamiyati va ta'siri chet el lingvistlari va tadqiqotchilari tarafidan olib borilgan ilmiy va amaliy tadqiqotlarda, ilmiy mehnatlarda aniq va keng turda ifodalanib tasdiqlangan. Til xabardorligi tushunchasini va uning ahamiyatini qoraqalpoq auditoriyasida misollar bilan tushuntirib, nazariy va amaliy jihatdan ifodalaymiz. Tilni tushunish va undan o'rinli foydalanish muhim ahamiyat kasb etib, bunda o'rganuvchidan bir qator bilim va qobiliyat talab qilinadi. Til xabardorligining tillarni o'rganishdagi ahamiyatini qoraqalpoq tilining so'z boyligida qo'llaniladigan so'zlar asnosida ko'rib chiqamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1 hozir.org
- 2 <https://moluch.ru>
- 3 fayllar.org
- 4 <http://uz.infocom.uz/>
- 5 qadriyat.uz